

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RICHelleu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE***La reprise du commerce avec les Soviets s'effectue dans des conditions scandaleuses* 1*Le niveau de vie soviétique après la dernière baisse des prix* 5*La tactique soviéto-chinoise à Genève* 10**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE***L'activité communiste en Amérique latine* 12*Le livre de M. Karl Gruber : L'Autriche entre la libération et la liberté* 16**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE***Le quatrième congrès du Parti communiste de l'Allemagne soviétique..* 20*La campagne pour les semailles en Hongrie* 22*Le chômage en Tchécoslovaquie* 25*Le deuxième congrès du Parti Ouvrier Polonais Unifié* 26

La reprise du commerce avec les Soviets s'effectue dans des conditions scandaleuses

LES affaires sont les affaires. Elles ne sont ni une philosophie politique, ni un idéal moral. La reprise des relations commerciales avec l'U.R.S.S. et avec la Chine communiste s'explique par diverses raisons mercantiles dont certaines, prises en elles-mêmes, peuvent paraître légitimes. Mais la prôner comme un facteur de détente et comme un moyen de paix est une singulière erreur; voire un piège tendu aux Occidentaux.

Une tradition pacifiste vivante aurait ici son mot à dire. Elle contenait certainement quelque excès lorsqu'elle affirmait avec Anatole France : « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». Mais elle était en partie vraie. Le jeu des intérêts économiques, le développement des relations commerciales ne sont pas toujours un facteur de paix. Ils ont conduit, cela s'est vu, à des conflits armés. Les « pacifiques » rivalités commerciales ont été parfois l'une des causes réelles de leur déclenchement. Que l'on fasse donc des affaires avec l'Empire soviétique, si l'on croit pouvoir en faire et s'il y a des raisons économiques et financières à cela. Mais que l'on nous épargne la terminologie pacifiste qui n'est en l'occurrence qu'une mauvaise et trompeuse publicité, visant des buts politiques beaucoup plus que commerciaux.

L'U.R.S.S. a besoin d'une certaine reprise des relations économiques ; sans quoi, elle n'aurait pas réuni en 1952 la Conférence de Moscou, et Malenkov n'aurait pas déclaré cette année au Soviet des nationalités (*Humanité* du 27 avril 1954, page 4) :

« L'Union soviétique accorde une très grande importance au développement de ses relations commerciales et économiques extérieures. L'année dernière, des opérations commerciales se sont déroulées entre l'U.R.S.S. et plus de cinquante pays. En ce qui concerne les relations commerciales avec les pays capitalistes, leur développement a été gêné par la politique de discrimination imposée par les dirigeants américains... L'Union soviétique désire élargir et développer son commerce extérieur avec tous les pays sur la base de la réciprocité. »

On aurait tort d'oublier que les besoins de l'U.R.S.S. sont définis au Kremlin en fonction de la guerre, politique toujours, militaire parfois, menée contre les démocraties occidentales. La « discrimination imposée par les dirigeants américains » dont se plaint Malenkov concerne les fabrications militaires et les produits ayant une

valeur stratégique. Cette « discrimination », d'ailleurs, loin d'être excessive, est plutôt insuffisante. Dans la guerre moderne, tout sert à la guerre. Pendant le dernier conflit mondial, l'aide apportée à l'U.R.S.S. par l'Amérique, la Grande-Bretagne et le Canada ne consistait pas seulement en armements, en munitions et en moteurs ; mais tout autant en appareils téléphoniques, en pneus, en rails, en boulons, en presses et marteaux, en grues, en wagons, en drap, en chaussures, en produits pharmaceutiques, en blé et farine, en vivres de toutes sortes ; ces dernières livraisons étaient aussi urgentes, et aussi attendues à Moscou, que les livraisons proprement militaires.

Les relations économiques avec l'U.R.S.S., la Chine et leurs pays satellites posent donc un problème général et politique, qui regarde non pas l'initiative individuelle des hommes d'affaires, mais d'abord les gouvernements. Et il semble bien qu'à part la « discrimination » américaine, ce problème ait été traité jusqu'ici et continue d'être traité avec une grande légèreté.

« Il est, pour les Français, parfaitement impossible... »

La guerre n'est pas terminée en Indochine. Nous n'avons pas de garanties sérieuses qu'elle ne reprendra pas en Corée. L'extension du conflit en Asie, l'éventualité même d'une nouvelle guerre mondiale ne sont pas exclues : elles le seront d'autant moins que l'on accordera au bloc soviétique les moyens économiques qui lui manquent encore. Faut-il donc, parce que l'Occident ne veut pas la guerre, qu'il donne à son ennemi éventuel les moyens de la faire dans des conditions plus favorables ?

M. Georges Bidault déclarait le 28 janvier à la Conférence de Berlin :

« La France n'a pas souhaité interrompre le commerce avec la Chine. C'est la Chine communiste qui a eu une attitude telle (en armant Ho Chi Minh) qu'il est, pour les Français, parfaitement impossible de lui livrer des produits qu'elle utiliserait contre nous. »

Voilà qui paraît tout à fait évident. Et pourtant, tous les Français (sans parler des dirigeants du Parti communiste) n'ont pas été sensibles à cette évidence. Ni même, on peut bien le dire, tous les ministres. Les paroles de M. Bidault exprimaient un impératif moral et politique indiscutable : elles sont loin, néanmoins, d'avoir eu force de loi. Dans beaucoup de guerres passées, assurément, on a vu quelques hommes d'affaires et « capitalistes » du pays attaqué ravitailler l'en-

nemi : du moins se cachaient-ils et, s'ils étaient pris, ils étaient passibles de sanctions. Aujourd'hui le commerce avec l'ennemi s'étale au grand jour, se prétend honorable, et paraît sûr de n'encourir aucune répression. Ce n'est qu'un signe supplémentaire de la confusion morale et politique savamment entretenue par la propagande des communistes et de leurs auxiliaires.

Au demeurant, les paroles de M. Bidault ne valaient pas seulement pour la Chine. C'est l'Empire soviétique tout entier qui est derrière Ho Chi Minh, le dirige, l'arme, le ravitaille. Le Viet-Minh utilise des camions fabriqués en U.R.S.S. et des armes automatiques qui viennent des usines tchèques. « *Il est, pour les Français, parfaitement impossible de livrer des produits qui seront utilisés contre nous* » : cette sévère et juste déclaration du ministre des Affaires étrangères s'applique aussi à Prague et à Moscou.

Seul, un intérêt politique supérieur pourrait commander de commercer avec l'ennemi. Si cet intérêt existe, il faudrait qu'il soit défini en d'autres termes que ceux du pacifisme trompeur évoqué plus haut. Et même dans ce cas, pour réaliser une telle opération sans dommage majeur, il importerait que le gouvernement qui prend de telles responsabilités soit sûr de sa politique, de son autorité et de son opinion publique. Sans quoi, la conscience d'une partie au moins de la nation refusera d'admettre ce qui lui apparaît comme la plus scandaleuse des trahisons, et l'on aura provoqué dans le pays une crise morale profonde dont les conséquences politiques risquent d'être rapidement catastrophiques.

Des « échanges »... à sens unique

Ces considérations générales, d'ordre politique et moral, ne sont pas l'objet principal du présent article. Mais il a paru impossible de les passer sous silence, car leur importance, trop souvent négligée, n'est pas contestable. Il est nécessaire de ne point ignorer que la reprise des relations commerciales avec les Soviétiques heurte gravement la conscience d'un grand nombre de Français, et notamment de ceux qui, personnellement ou par leur famille, ont été directement ou indirectement impliqués dans les combats d'Indochine. Certaines vertus de loyalisme, de patriotisme, de fidélité militaire — déjà atteintes dans notre pays, aux dires des psychologues et des sociologues — se sentiront bafouées et trahies dans cette affaire. C'est un risque grave pour l'Etat et ce sont les communistes, une fois de plus, qui ont chance d'en profiter.

Cela dit, et dit dans l'espoir que les respon-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

sables de la politique française sauront être attentifs à ce péril, on se propose de faire état ici des résultats d'une enquête menée auprès des industriels, hommes d'affaires et commerçants français qui se sont trouvés depuis quelques mois en rapports directs avec les Soviétiques dans l'intention de conclure des marchés.

Leur sentiment dominant paraît être la surprise, et elle s'explique pour les uns par le fait qu'ils n'avaient jamais encore eu l'occasion de négocier avec l'U.R.S.S., pour les autres par la conviction que les méthodes soviétiques s'étaient fondamentalement transformées depuis la mort de Staline. Les conversations se sont chaque fois déroulées dans un climat et selon des procédés identiques à ceux des conversations analogues qui eurent lieu par exemple avant la guerre de 1939, et qui en quelque sorte appartiennent déjà à l'histoire. Si les Soviétiques « *changent* » dans leurs mœurs et leurs méthodes (personne, pas même eux, ne saurait se garder absolument de toute espèce de changement), c'est à coup sûr très lentement et d'une manière insensible. Et une longue expérience, jamais démentie encore, montre que ce qui « *change* » chez les Soviets a beaucoup moins d'importance que ce qui demeure tel. Comme quoi une connaissance théorique, livresque sans doute, mais sérieuse, du communisme soviétique, est toujours utile à ceux qui sont appelés à entrer en contact avec lui.

En juillet 1953 avait été conclu à l'échelon gouvernemental un accord commercial franco-soviétique prévoyant un échange de marchandises d'une valeur de 12 milliards de francs pour la première année : volume réduit, qui représente moins de 1,5 % des exportations françaises. Des consultations sur l'exécution de l'accord devaient avoir lieu tous les six mois. Au cours du premier semestre, les Soviétiques passèrent pour environ 10 milliards de commandes et manifestèrent l'intention d'augmenter le volume de leurs achats. En revanche, les Français n'avaient pas trouvé grand-chose à acheter, la qualité des produits offerts par l'U.R.S.S. ne correspondant pas au niveau de la consommation française.

Une mission commerciale fut donc envoyée à Moscou, conduite par M. Pierre Charpentier, directeur des Affaires économiques au Quai d'Orsay. Malgré une réception d'abord chaleureuse, les conversations furent décevantes. Il se révéla que les Soviétiques étaient beaucoup plus acheteurs que vendeurs, ce qui pose en termes inquiétants la question du règlement de leurs commandes.

En effet, si les Soviétiques exprimèrent à nouveau leur intention de dépasser le montant des achats prévu par l'accord, ils ne firent aucun effort et ne manifestèrent aucune bonne volonté pour s'assurer la clientèle française dans quelque domaine que ce soit. Les Français demandaient principalement du papier journal : ils ne purent obtenir sur ce point que des réponses dilatoires. Les Soviétiques offrirent du maïs, et des machines-outils qui sont loin d'être les meilleures sur le marché mondial. Ils offrirent aussi une certaine quantité de pétrole, mais le pétrole russe ne convient pas à la plupart des raffineries françaises. Les acheteurs français réclamèrent davantage de coton et du bois de charpente, mais ils ne purent obtenir satisfaction.

Les Soviétiques achètent en France des cargos, des grues, des chaudières, des textiles (laine et soie artificielle) et de la viande congelée. Mais s'ils ne modifient pas leur liste de produits exportables, les échanges risquent de devenir bientôt unilatéraux ; la France devra alors suspendre ses envois ou consentir des crédits à l'U.R.S.S. ; à moins d'admettre que celle-ci paiera en or ses importations croissantes.

Les « préalables » politiques des Soviets

Il est apparu d'autre part que les Soviétiques font dépendre les relations commerciales de l'état des relations politiques. A mesure que se déroulait la Conférence de Berlin, les représentants soviétiques multiplièrent les récriminations auprès de la mission française. Ils se plaignaient de l'imprécision des dates de livraison : ce reproche était fondé. Mais ils mirent aussi en cause les prix et la qualité des marchandises, notamment des textiles, et il apparut que ces plaintes n'étaient que des prétextes pour refroidir artificiellement l'atmosphère des conversations.

On l'avait déjà remarqué plusieurs fois, et récemment lors de la Conférence économique de Moscou (1) : les relations économiques sont placées par l'U.R.S.S. dans la dépendance constante de certains « préalables » politiques. La note soviétique d'orientation, publiée par l'*Humanité* du 5 janvier 1952, reste toujours valable :

« Le principal est la reprise d'échanges commerciaux avec les pays de l'Est et du Centre de l'Europe, et avec la Chine. Cette reprise intéresse les activités de nombreuses industries et les couches sociales les plus diverses. Elle ne peut par conséquent pas être le fruit de conversations privées n'ayant en vue que les carnets de commandes, comme le souhaiteraient certains milieux. Elle exige au contraire une solution politique, que le choix se porte sur une politique de paix. »

Une « politique de paix » au sens soviétique, c'est-à-dire le choix d'une politique favorable à l'U.R.S.S. et rompant la solidarité des démocraties occidentales.

On constate ainsi que les relations commerciales ne peuvent pas assurer et organiser la « co-existence pacifique » : car Moscou ne laissera ces relations commerciales se développer que dans la mesure où lui auront été consentis d'abord des satisfactions et des avantages politiques. Le problème politique de nos rapports avec l'Empire soviétique reste entier, et il n'est pas susceptible de recevoir une solution économique.

Les conditions draconiennes

En dehors de cette mission commerciale officielle, diverses entreprises françaises ont été amenées à envoyer à Moscou des délégations chargées de négocier des marchés. Malgré les anomalies que comportent le voyage, le développement des conversations et les exigences soviétiques, les Français qui y ont participé ne paraissent pas avoir été rebutés ; l'avenir dira quelle sera pratiquement la gravité des imprudences commerciales qu'ils ont commises.

D'emblée, les Français acceptent d'être mis en situation d'infériorité : ils partent pour Moscou avec un visa d'aller, *sans visa de retour* ; celui-ci dépend d'une décision ultérieure des autorités russes qui parfois se fait attendre longtemps. Les Soviétiques disposent ainsi d'un remarquable moyen de pression, dont il ne semble d'ailleurs pas qu'ils aient eu jusqu'ici à se servir, leurs interlocuteurs français étant prêts à traiter sinon à n'importe quel prix, du moins à des conditions nettement défavorables.

Les contrats de livraison de matériel français sont établis en français et en russe, et les deux textes font foi. Or les Français n'ont aucun

(1) Voir la brochure de Pierre Beaulieu, publiée en supplément du B.E.I.P.I. du 15 mars 1952 : *L'U.R.S.S. lance un S.O.S.*, et notamment les pages 38 et suivantes.

moyen de contrôler ce qui est ou n'est pas inscrit dans le texte russe. Les seuls interprètes présents sont soviétiques. Ceux de l'ambassade n'ont pas la compétence technique qui serait nécessaire, et en outre ne peuvent être mêlés à une négociation commerciale privée. Il est difficile, voire impossible, de trouver en France des interprètes ayant les connaissances scientifiques, industrielles, etc., qui sont indispensables pour l'établissement d'un contrat portant par exemple livraison de grues, avec description précise de leur fonctionnement, de leurs possibilités, de leurs diverses caractéristiques. Quant aux Russes non communistes résidant en France, ils n'ont évidemment aucun désir de se rendre en U.R.S.S. Les industriels français acceptent donc d'être engagés par un texte russe dont ils n'ont pu prendre connaissance. Aucune explication plausible n'a pu être fournie de cette incroyable concession. La moins extravagante serait d'admettre qu'ils ont voulu montrer aux marxistes d'Orient que les capitalistes d'Occident sont d'une inoffensive naïveté.

Les délais de fabrication et de livraison sont fixés par contrat. Parmi les cas de force majeure pouvant justifier un retard, les Français ont demandé que soit inscrite la grève, mais les Soviétiques ont refusé. Certains industriels français ont fait remarquer que la grève dans leurs usines dépend directement du bon plaisir de Moscou : cette remarque fait honneur à leur intelligence et à leur réalisme, mais beaucoup moins à leur sens de la dignité nationale, puisqu'elle était adressée aux Soviétiques eux-mêmes. S'il existe une ingérence russe dans nos affaires intérieures — et elle existe — il dépend des Français de la faire cesser par tous les moyens convenables ; mais en tirer argument, dans la discussion d'un contrat avec les Russes, comme d'un fait normal, admis et définitif, est un manque de la plus élémentaire fierté. Malgré quoi, en définitive, le point de vue soviétique fut entériné : la grève ne fut pas retenue comme cas de force majeure.

Il arrive que les négociateurs français soient d'une légèreté invraisemblable. On connaît au moins un cas où ils avaient demandé qu'un premier versement, à titre d'acompte, soit effectué à la commande. Cette condition n'ayant pas été inscrite dans le contrat, ils se demandent si l'omission est le fait de la négligence ou signifie un refus. Ils ne l'ont même pas demandé à leurs interlocuteurs soviétiques. On croit rêver.

Les Soviétiques exigent que les malfaçons éventuelles dans le matériel français qu'ils achètent fassent l'objet de retenues calculées unilatéralement : ils sont seuls habilités à les constater et à évaluer le coût des réparations qu'elles rendent nécessaires. Le fournisseur n'aurait aucun moyen d'examiner l'état de son matériel arrivé au lieu de destination.

Les Français obtiennent en règle générale que les Soviétiques renoncent à cette exigence. Mais la concession est purement verbale. Car s'il est finalement admis que le bien-fondé des réclamations devra être jugé d'un commun accord, rien n'empêche les Soviétiques de s'en tenir à leur doctrine initiale. Les contestations éventuelles seront en effet arbitrées par les tribunaux de Moscou, seuls compétents en cas de conflit ; les Français ont parfois fait insérer une clause prévoyant l'intervention d'un tiers : un juge de la Cour de Stockholm. Il est facile de prévoir que cette clause sera pratiquement inopérante.

Les prix français sont systématiquement discutés par les Soviétiques, qui obtiennent gain de cause dans la plupart des cas, les industriels français ayant la possibilité de compenser leur manque à gagner par une *subvention gouverne-*

mentale dont la raison d'être, en l'occurrence, n'apparaît pas très clairement.

Chacun des points qui viennent d'être évoqués peut d'ailleurs être discuté en détail si on le prend isolément. Une concession, même désagréable, est parfois opportune pour obtenir ailleurs un avantage. Ce qui est plus que surprenant, c'est que les Français cèdent *sur tous ces points à la fois*. Pour obtenir quoi ? L'amitié et la reconnaissance des Soviétiques, peut-être ?

Une telle attitude ne relève ni du capitalisme, ni du socialisme, ni de l'économie, ni de la politique. Mais sans doute du complexe d'infériorité que l'on discerne dans d'autres domaines également, et qui pousse à presque tout lâcher devant les exigences soviétiques. Ce n'est certes pas ainsi que la bourgeoisie capitaliste évitera d'être pendue : au contraire, elle tresse sa propre corde.

Les mauvaises raisons

L'enquête ayant été poursuivie sur *l'état d'esprit* et les *motifs* des industriels français qui acceptent de traiter avec les Soviétiques à des conditions aussi draconiennes, il apparaît que les raisons déterminantes sont au nombre de trois :

1. — *Prendre une assurance contre la grève.* Il est de fait que, dans des entreprises françaises travaillant pour l'U.R.S.S., on a vu les communistes empêcher ou briser des grèves menaçantes. Mais rien ne prouve qu'il en sera toujours ainsi. Que les Soviétiques aient refusé d'inscrire la grève parmi les cas de force majeure justifiant un retard dans les livraisons est une indication qui aurait dû retenir l'attention.

D'autre part, que des personnes privées aillent chercher à Moscou une assurance contre la grève dans leurs usines est une attitude qui pose un problème national à l'échelon gouvernemental. Cette assurance, au demeurant, n'est pas seulement fragile, n'est pas seulement indigne, elle est en outre ridicule et révèle une psychose anormale. Car le climat social français *n'est pas* à la grève : l'échec de la « grève revendicative » du 28 avril, préparée *pendant trois mois* par les communistes et lancée conjointement par la C.G.T. et la C.F.T.C. est un symptôme qui vient s'ajouter à d'autres.

2. — *Prendre une assurance contre les risques industriels et commerciaux.* Si les industriels français acceptent de traiter avec l'U.R.S.S. à des conditions onéreuses, c'est parce qu'ils ont la conviction que dans une telle affaire le gouvernement les couvrira de tous risques et de toutes pertes. Mais cela même est de leur part un calcul politique infiniment risqué. Un raidissement gouvernemental n'est nullement exclu, surtout si l'on tient compte des réactions qu'entraînera dans l'opinion publique la révélation des conditions scandaleuses dans lesquelles s'effectue la reprise des relations économiques avec les Soviétiques.

3. — *Gagner les marchés soviétiques.* — Les industriels français ont plus ou moins constaté le retard économique des pays placés sous l'empire des Soviétiques. Ils estiment qu'il y a là d'immenses débouchés, principalement pour les industries de transformation.

Mais cela suppose trois conditions : a) que les marchés soviétiques s'ouvrent largement aux fournisseurs occidentaux (ce qui n'est point le cas, les commandes passées jusqu'ici étant d'importance très réduite, et apparemment destinées davantage à réaliser des opérations politi-

ques qu'à établir un véritable courant d'échanges commerciaux) ; b) que, dans certains domaines tout au moins, les fournisseurs français puissent être considérés par les Soviétiques comme les plus avantageux ; c) que les démocraties occidentales estiment sans danger de ravitailler et d'équiper un Empire dont le but essentiel est la domination mondiale.

Il est peu vraisemblable que ces trois conditions se trouvent simultanément réalisées dans un avenir prochain. Il n'y aurait donc pour la France un véritable intérêt économique aux relations franco-soviétiques que dans l'hypothèse d'une autre situation politique. Si la France seule se détachait de l'alliance occidentale, elle deviendrait pour les Soviétiques un fournisseur apprécié et sans concurrent ; elle pourrait leur vendre jusqu'à des matières et des produits d'intérêt stratégique. L'U.R.S.S. amorçe des échanges avec certains industriels français dans cette intention : elle entend les convaincre peu à peu qu'ils ont intérêt à provoquer un renversement politique dans leur pays. C'était déjà le dessein assez clairement avoué de la Conférence économique de Moscou.

Il n'est même pas assuré que ces perspectives et ces promesses se réaliseraient : ayant obtenu l'isolement de France et son tête-à-tête avec le bloc soviétique, Moscou aurait alors d'autres moyens de se procurer nos produits, et se susciterait chez nous d'autres interlocuteurs que les industriels qui auraient été un moment ses complices.

En conclusion de cette enquête et de ce tour d'horizon, on doit dire, parce que c'est vrai, que

les industriels français qui passent actuellement des marchés avec les Soviétiques manquent à la fois de sens commercial et d'information politique.

Vers le scandale

Sans doute, le volume des échanges actuels est sans véritable importance économique pour la France, et encore moins pour l'U.R.S.S. : mais leur existence, et les conditions scandaleuses dans lesquelles ils s'effectuent, sont suffisantes pour provoquer l'indignation de la conscience publique si elle venait à en être informée.

Sans doute encore, il est d'une pratique courante que des subventions gouvernementales, (ou divers avantages moins directs) permettent aux industries françaises d'offrir à l'exportation des prix nettement inférieurs à ceux qui ont cours sur le marché intérieur. Mais quand l'opinion publique apprendra qu'avec l'argent des contribuables, avec les ressources de la nation, on fait des cadeaux aux Soviétiques, elle l'acceptera difficilement.

Les choses ne se passeraient pas autrement si la politique du gouvernement français était de rechercher à tout prix une entente étroite et exclusive avec l'U.R.S.S. Ce n'est pas le cas. Quelles sont donc les raisons de cette attitude ? Si elles existent, il faut qu'elles soient d'ordre supérieur. Nous les ignorons. Nous admettons par hypothèse qu'il peut y en avoir : mais dans ce cas, répétons-le, l'opinion française n'est nullement préparée à ces concessions unilatérales et inattendues faites aux Soviétiques avec un ensemble qui paraît concerté.

Le niveau de vie soviétique après la dernière baisse des prix

DEPUIS le 1^{er} avril dernier les Soviétiques bénéficient d'une nouvelle baisse des prix. Elle ne fut annoncée qu'à la date du 1^{er} avril, non point le 31 mars — c'est-à-dire à la veille de son entrée en vigueur — comme cela avait été le cas les années précédentes. Ce fait apparemment sans importance ne mériterait aucune mention spéciale s'il ne coïncidait avec un autre fait bien plus insolite : des trois grands quotidiens officiels : *Pravda*, *Izvestia* et *Troud*, seule la *Pravda* a paru le 31 mars, mais sans faire la moindre allusion à la baisse que tout le monde attendait. Les journaux avaient manifestement réservé leur première page à l'annonce du grand bienfait et, la décision attendue ne venant pas, durent se résigner à ne pas paraître, à l'exception de la *Pravda*, la seule outillée pour combler le vide à la dernière minute. Ce retard de vingt-quatre heures indique qu'il a dû se produire de sérieux tiraillements en haut lieu sur l'ampleur de la baisse et sur le nombre des produits qu'elle devait embrasser. Que l'on ait eu tant de peine à se mettre d'accord, n'a rien de surprenant puisque l'accroissement de la production des principaux articles de première nécessité est en retard sensible sur les prévisions du plan (1) et que toute baisse par trop importante risquerait de porter la demande à un

niveau incompatible avec les disponibilités.

La lecture du décret de baisse montre que c'est la fraction des prudents qui a eu gain de cause : cette année-ci la baisse est insignifiante en comparaison des précédentes. Sur le plan des denrées alimentaires elle se limite au pain de seigle (8 %), au pain de froment, à la farine et aux pâtes (5 %), au sel (10 à 20 %) et au thé (10 %). Le café et le cacao (baisse de 15 %) sont des denrées de luxe inaccessibles aux travailleurs. Ni la viande, ni la charcuterie, ni les matières grasses, ni les œufs, ni le poisson, ni le lait ni les conserves, ni le sucre, ni les pommes de terre, ni les légumes ne figurent sur la liste. Les promesses d'abondance faites six mois auparavant par Khrouchtchev et Mikoiân ne sont donc pas tenues. Il y a certes les textiles, les vêtements et les articles de ménage qui se vendront désormais moins cher, mais là encore la baisse n'est généralement que de 10 % et elle n'excède 15 % que dans des cas fort peu nombreux. Vu la crise profonde de l'agriculture et de l'élevage, le régime ne pouvait évidemment accorder une amélioration prononcée du niveau alimentaire. La modicité de la baisse sur les objets de consommation d'origine industrielle indique en outre que la « reconversion industrielle », pourtant annoncée à grand fracas en automne dernier et plus facile à réaliser que l'assainissement de l'agriculture, ne semble pas progresser au rythme prévu.

(1) Voir notre étude « L'économie soviétique en 1953 », B.E.I.P.I., n° 105.

La baisse la plus faible depuis six ans

La première question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure la baisse actuelle affectera l'équilibre général de l'économie soviétique et si le pouvoir d'achat supplémentaire qu'elle dégage trouvera sur le marché une suffisante contre-partie en marchandises. On se souvient que ce fut la baisse du 1^{er} avril 1953 qui, imposée aux successeurs de Staline par l'état de « panique et de débandade » qu'avait déclenché la mort du despote, provoqua la réaction en chaîne au bout de laquelle il y eut le sensationnel renversement de vapeur rendu officiel en septembre dernier. Notre *Bulletin* a été la seule publication à prédire ce renversement cinq mois à l'avance, dès que nous eûmes connaissance de la baisse du 1^{er} avril 1953 (voir notre n° 87, 16-30 avril 1953, p. 6). Dans notre n° 95 (1-15 octobre 1953) nous avons retracé les étapes de cette réaction en chaîne.

Comment les choses se présentent-elles cette année-ci ? La presse soviétique du 1^{er} avril indique l'ampleur de la baisse : le cadeau fait aux consommateurs est de 20 milliards de roubles « sans compter les gains supplémentaires dus à la baisse sur le marché kolkhozien ». A l'occasion de chacune des baisses précédentes, on indiquait séparément le pouvoir d'achat supplémentaire provenant des « sacrifices » directs de l'Etat et celui tiré du marché kolkhozien. Cette fois-ci la baisse réalisée sur le marché kolkhozien n'est pas chiffrée, et cela s'explique par le relèvement sensible, décrété en août et septembre derniers, des prix à la production des produits agricoles. On peut donc tenir ce poste pour négligeable, de sorte que l'accroissement du pouvoir d'achat se borne aux 20 milliards de roubles indiqués par la presse.

C'est l'accroissement le plus faible depuis mars 1949, première opération de ce genre. Les baisses précédentes se soldaient par l'accroissement suivant du pouvoir d'achat (milliards de roubles) :

	Commerce d'Etat	Commerce kolkhozien	Total
1 ^{er} mars 1949	48	23	71
1 ^{er} mars 1950	80	30	110
1 ^{er} mars 1951	27,5	7	34,5
1 ^{er} avril 1952	23	5	28
1 ^{er} avril 1953	46	7	53
1 ^{er} avril 1954	20	—	20

L'accroissement du pouvoir d'achat n'a donc jamais été aussi faible que cette année-ci, au moment précis où le « bon » Malenkov veut se distinguer à son avantage du « méchant » Staline et où toute la presse soviétique ne parle que du relèvement rapide et accéléré de la consommation. Il faut cependant examiner la question de plus près en tenant compte de l'épongeage, partiel ou total, de ce pouvoir d'achat supplémentaire par le traditionnel emprunt forcé. L'emprunt forcé n'éponge ce pouvoir d'achat supplémentaire que pour la durée d'une année. Quand il est acquitté, le pouvoir d'achat additionnel se manifeste, l'an d'après, sur le marché. D'autre part, le montant de l'emprunt forcé doit être diminué des sommes que l'Etat verse aux souscripteurs, généralement sous forme de lots, pour les rembourser. Le poste du service et de l'amortissement de la Dette publique était insignifiant jusque vers 1951 du fait que la réforme monétaire de 1947 avait annulé les emprunts antérieurs, de sorte que l'Etat n'avait presque rien à rem-

boursier. L'endettement croissant de l'Etat (le total des emprunts forcés depuis 1949 atteint 144 milliards de roubles, soit 12.500 milliards de francs) confère aux remboursements une importance accrue, dont il convient désormais de tenir compte. Le tableau ci-dessous compare ces deux postes :

	Prélèvements de l'Etat (milliards de roubles)			Service de la Dette en % de l'emprunt
	Emprunts forcés	Service de la Dette	Prélèvement net	%
1949	27,6	2,5	25,1	10
1950	31,0	3,5	27,5	13
1951	34,5	5,0	29,5	14
1952	35,7	6,9	28,8	19
1953	15,3	9,8 (a)	5,5	64
1954	15,9 (b)	10,5 (b)	5,4	66

(a) Prévisions du budget pour 1953. — (b) Prévisions du budget pour 1954.

On s'aperçoit immédiatement du renversement brutal depuis l'année dernière : en 1953 et en 1954, près des deux tiers de l'emprunt ne servent qu'au service et à l'amortissement de la Dette publique, alors que ce poste n'atteignait pas 20% jusqu'à 1952. Cela tient à la fois à l'augmentation graduelle des sommes remboursées et à la diminution brusque du montant des emprunts depuis l'an dernier. L'équipe des successeurs sent les résistances et se voit obligée de moins pressurer le peuple.

L'accroissement annuel du pouvoir d'achat, sur la base des éléments dont nous disposons ainsi se présente comme suit (en milliards de roubles) :

	Baisse	Emprunt forcé	Gain ou perte immédiats	Gain différé de l'année précédente	Accroisse- ment effectif du pouvoir d'achat
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1949.	71,0	25,1	+ 45,9	23,9 (f)	69,8
1950.	110,0	27,5	+ 82,5	25,1	107,6
1951.	34,5	29,5	+ 5,0	27,5	32,5
1952.	28,0	28,8	— 0,8	29,5	28,7
1953.	53,0	5,5	+ 47,5	28,8	76,3
1954.	20,0	5,4	+ 14,6	5,4	20,0

(a) Pouvoir d'achat accordé. — (b) Emprunt moins service de la Dette = pouvoir d'achat épongé. — (c) Différence entre la première et la deuxième colonnes. — (d) Montant de la deuxième colonne = emprunt de l'année précédente. — (e) Total des colonnes 3 et 4. — (f) Emprunt de 1948.

Un coup d'œil sur la dernière colonne du tableau ci-dessus met en évidence que c'est en 1949 et surtout en 1950 que se situe la plus forte amélioration du pouvoir d'achat : il fallut absolument faire quelque chose pour atténuer une misère plus qu'atroce. Depuis 1950 le pouvoir d'achat supplémentaire s'amenuise d'année en année, au moins nominale ; étant donné que les baisses accroissent la valeur réelle du rouble, cette diminution nominale des relèvements annuels fait que ceux-ci, depuis 1951, restent à peu près constants en valeur réelle.

Seule l'année 1953 fait exception à cette règle

puisque la «décompression» du mécontentement populaire obligea les nouveaux maîtres à émettre un chèque sans provision, à accorder un pouvoir supplémentaire de plus de 76 milliards tout en se sentant incapables de l'honorer. On sait où cette décision prise sous l'inexorable contrainte des circonstances les a conduits.

Les 20 milliards supplémentaires qui se présentent cette année comme demande additionnelle sur le marché ne semblent pas devoir créer un risque de déséquilibre insurmontable. Ce n'est pas de là que vient le danger cette fois-ci. Il vient de la crise de l'agriculture et de l'élevage : la majeure partie de ces 20 milliards se manifestera comme demande de denrées alimentaires, et il est certain que l'agriculture soviétique n'est pas en état d'y faire face. Il faudra donc continuer d'importer. Ces 20 milliards de roubles représentent sans doute le maximum de ce que l'économie soviétique — importations comprises ! — est en mesure d'offrir à une population qui, nous allons le voir, vit toujours plus mal qu'en 1913, sous le tsarisme.

Le salaire réel

Etant donné que la baisse actuelle n'affecte que d'une manière insignifiante les denrées alimentaires, ses répercussions sur le niveau d'existence de la grande masse de la population, sont on ne peut plus faibles. Il faut, en effet, avoir toujours présent à l'esprit que la majeure partie du salaire est consacrée à la nourriture et que même ceux qui jouissent de revenus plus élevés sans cependant entrer dans la catégorie des privilégiés, ne peuvent acheter à volonté du mobilier (des lits par exemple, quand bien même ils en auraient besoin) parce que l'exigüité de la surface habitable s'y oppose.

En commentant la baisse de l'année dernière, nous avons établi un tableau (B.E.I.P.I., n° 87, p. 4) comparant les prix actuels avec ceux de 1938. Nous mettons ce tableau à jour en tenant compte de la baisse du 1^{er} avril 1954 ; nous indiquons en même temps le salaire mensuel moyen (2) :

	1938 roubles	1954 roubles	Augmen- tation 1938-54 %	1954 francs
Salaire mensuel moyen.....	289,00	450,00	55 (a)	39.000
Pain de seigle (kg)	0,85	1,24	46	108
Beurre (kg).....	20,00	26,10	31 (a)	2.270
Bœuf (kg)	9,50	12,75	34 (a)	1.020
Huile végét. (kg)	15,92	19,44	22 (a)	1.690
Œufs (pièce)....	0,65	0,68 à 0,92	5 à 42 (a)	60 à 80
Sucre (kg).....	4,10	10,70	2,6 fois (a)	931
Sel (kg).....	0,05	0,24	5 fois	21
Thé (100 gr.) ...	9,00	7,42	— 18 %	65
Lait (litre).....	1,60	2,55	59 (a)	222
Pommes de terre (kg).....	0,40	0,56 à 0,84	40 à 110 (a)	49 à 73

(a) Pas d'augmentation en 1954.

(2) Dans la mesure, évidemment, où le terme « moyen » peut avoir un sens, vu l'écart formidable entre les salaires du gros des travailleurs et ceux de la petite minorité des privilégiés. Voir à ce sujet notre étude : « L'évolution du salaire réel en U.R.S.S. » dans notre n° 89, pp. 21-23.

Le pouvoir d'achat d'un salaire mensuel s'exprime donc comme suit :

	1938	1954
Pain de seigle.....	340 kg	363 kg
Beurre.....	14,4 kg	17,2 kg
Bœuf.....	30,4 kg	35,3 kg
Huile végétale.....	18,2 kg	23,1 kg
Œufs.....	445 pièces	489 à 662 pièces
Sucre.....	70 kg	42 kg
Sel.....	5.780 kg	1.875 kg
Thé.....	3,2 kg	6,0 kg
Lait.....	181 litres	176 litres
Pommes de terre.....	722 kg	536 à 804 kg

De 1938 à 1954, le pouvoir d'achat a augmenté :

Exprimé en œufs.....	de 10 à 49 %
— en huile.....	de 27 %
— en beurre.....	de 19 %
— en bœuf.....	de 16 %
— en pain.....	de 7 %

Le pouvoir d'achat a baissé :

Exprimé en sel.....	de 68 %
— en sucre.....	de 40 %
— en lait.....	de 3 %

Pour les pommes de terre, le pouvoir d'achat marque une fluctuation allant, selon les cas, d'une baisse de 26 % à une augmentation de 11 %.

Après la baisse d'avril 1953, le salaire réel se situait (cf. B.E.I.P.I., n° 89) entre 91 % et 100 % de son niveau de 1938. Après la baisse actuelle, il doit le dépasser légèrement. La situation est cependant encore loin d'être redevenue aussi favorable qu'en 1928, dernière année d'avant la mise en œuvre des plans quinquennaux. En passant de 57,5 roubles en 1927-28 à 450 roubles actuellement, le salaire moyen s'est multiplié par 7 et demi. Pendant la même période, les prix ont haussé dans les proportions suivantes :

Pain de seigle.....	15,5 fois
Pain de froment.....	6,6 fois
Beurre.....	10,7 fois
Bœuf.....	14,8 fois
Pommes de terre.....	8,2 fois
Sucre.....	17 fois
Œufs.....	4 fois
Salaire moyen.....	7,5 fois

En 1953, le salaire réel représentait entre 65 et 71 % de son niveau de 1928. Après la baisse d'avril 1954, il se situe sans doute aux alentours de 75 %. Comme le salaire réel de 1928 dépassait de 10 à 11 % celui de 1913 (ce sont des chiffres sûrs puisque calculés à une époque où la dissimulation systématique n'avait pas encore cours), le salaire réel d'aujourd'hui reste inférieur de 15 % environ à celui de 1913.

Procédons enfin à une comparaison du pouvoir d'achat du salaire russe avec celui du salaire français. Pour éviter toute contestation, nous adoptons pour la France l'hypothèse la plus défavorable ; un salaire mensuel de 23.000 francs, en faisant abstraction des allocations familiales et de la Sécurité sociale, plus avantageuses en France qu'en U.R.S.S. Nous faisons encore abstraction des impôts directs, dont une partie est payée en France par l'employeur. A ceux qui affirment que le salaire moyen soviétique est supérieur aux 450 roubles sur lesquels nous nous

fondons, nous pouvons ainsi répondre que nous prenons en considération, pour la France, non point le salaire moyen, mais le salaire le plus bas.

Exprimé en :	Pouvoir d'achat du salaire mensuel			
	U. R. S. S.	France	Salaire français en % du salaire soviétique	Salaire soviétique en % du salaire français
Pain (kg) ...	363 (a)	442 (b)	122	82
Beurre (kg) .	17,2	35,4	206	48
Bœuf (kg) ...	35,3	57,5	163	62
Huile (kg) ..	23,1	77	333	30
Oeufs (pièce)	489 à 662	1.150 à 1.437	220	45
Sucre (kg) ..	42	230	548	18
Lait (litre) .	176	511	290	34
Pommes de terre (kg)	536 à 804	862	107 à 161	62 à 93

(a) Seigle. — (b) Froment.

Pour quelqu'un qui ne se nourrirait que de pain et de pommes de terre, le pouvoir d'achat du salaire russe ne serait pas de beaucoup inférieur à celui du salaire français. Un coup d'œil sur les autres denrées suffit pour constater que le pouvoir d'achat du salaire russe n'atteint pas la moitié de celui du salaire français ; les 62 % relatifs à la viande de bœuf sont largement sous-compensés par les pourcentages dérisoires relatifs au sucre, au lait et à l'huile. On aboutit à la même conclusion en comparant la consommation par tête d'habitant en U.R.S.S. et dans quelques autres pays.

Le dernier rapport de la Commission pour l'Europe de l'O.N.U. publie un tableau (3) qui met en évidence la pauvreté des pays sous-développés de l'Europe méridionale en chiffrant la consommation de certaines denrées essentielles. La consommation soviétique se situe à peu près au même niveau, de beaucoup inférieur au niveau français ou anglais. Nous résumons ces données dans le tableau ci-dessous ; les chiffres relatifs à l'U.R.S.S. sont ceux que nous avons calculés nous-mêmes d'après les données soviétiques officielles (cf. *B.E.I.P.I.*, n° 100 et 101 : « La consommation en U.R.S.S. ») et qui s'accordent à quelques décimales près avec ceux publiés par M. Jean Romeuf à la page 60 de son récent livre *Le niveau de vie en U.R.S.S.*, dont il sera question un peu plus loin.

	Consommation annuelle par habitant (en kg)				
	Viande	Sucre	Lait et fromage	Matières grasses	Poisson
U.R.S.S. (1953)	13,7	17,0	50	7,4	12,0
Turquie (1951)	16,4	10,1	57,6	9,3	3,0
Grèce (1951)	12,4	10,0	83,7	14,4	14,1
Yougoslavie (1951).....	20,0	6,8	123,7	10,3	1,5
Espagne (1951)	23,0	9,0	68,0	12,0	—
Portugal (1951)	14,0	13,1	19,0	13,1	40,0
Italie (1951).....	16,0	13,1	108,4	11,4	12,4
France (1951)	56,5	24,9	148,1	13,1	13,0
Angleterre (1951).....	41,0	35,5	197,6	19,9	18,3

(3) *Economic Survey of Europe in 1953*, pp. 78-79.

La consommation soviétique représente les pourcentages suivants :

	Viande	Sucre	Lait et fromage	Matières grasses	Poisson
De la consommation :	%	%	%	—	%
française.....	24	64	34	57	92
anglaise	33	48	26	37	66
italienne	86	130	46	65	97

Parmi les six pays sous-développés figurant au tableau, l'U.R.S.S. occupe une fois le premier rang, une fois le troisième, deux fois l'avant-dernier et une fois le dernier : le 1^{er} rang quant au sucre, le 3^e rang quant au poisson, le 5^e rang quant au lait, au fromage et à la viande, le 6^e (dernier) rang quant aux matières grasses.

Les acrobaties de M. Jean Romeuf

Ces chiffres sont clairs et nets. Aucun doute n'est possible : la consommation soviétique des principales denrées est de beaucoup inférieure à la consommation anglaise et française, voire italienne ; même parmi les pays sous-développés, les plus pauvres du continent européen, l'U.R.S.S. se classe dans le peloton de queue, et cela malgré les six baisses décrétées depuis mars 1949 !

Or, au mépris de ces faits patents, M. Jean Romeuf a le front d'écrire (4) :

« En définitive, nous arrivons à cette conclusion que les salaires industriels soviétiques ont un pouvoir d'achat à peu près équivalent à ceux pratiqués en France. »

M. Romeuf veut cependant bien concéder que l'employé soviétique, ainsi que le petit ou le moyen fonctionnaire, ont « en moyenne un niveau de vie inférieur d'environ 10 % » (p. 91) à celui de leurs collègues français.

Il vaut la peine d'examiner de près les méthodes par lesquelles M. Romeuf obtient ce résultat plus que surprenant, en si flagrante contradiction avec les données irréfutables dont nous venons de faire état. M. Romeuf cite lui-même (p. 60) les chiffres relatifs à la consommation par habitant en U.R.S.S. ; il s'abstient évidemment de citer les chiffres caractérisant la consommation en France, en Angleterre, en Italie, en Turquie, en Grèce, etc., de sorte que le lecteur de son opuscule se trouve dans l'impossibilité de comparer. M. Romeuf ne tient pas non plus à ce que le lecteur puisse comparer la situation russe actuelle avec celle du passé. Dans le tableau dont nous parlons et qui illustre la consommation en 1913, 1929, 1933, 1937 et 1953, M. Romeuf ne mentionne les données relatives à 1913 et 1929 que si elles sont inférieures à celles d'aujourd'hui ; il s'abstient par contre de les indiquer quand elles sont supérieures, afin de dissimuler la baisse de la consommation.

Nous ne lui ferons guère grief des blancs qu'on relève dans la colonne de 1913, car ces données sont difficiles à trouver et parfois introuvables ; il eût cependant été souhaitable que le lecteur apprit qu'en 1913 la consommation de beurre était de 2,3 kg (contre 1,9 kg en 1953), et la consommation de lait de 103 kg (contre 48 kg en 1953). Pour 1929 certains chiffres ne sont effectivement pas disponibles, mais c'est sans doute pour cela que M. Romeuf a évité de choisir l'année 1928, pour laquelle ces chiffres existent. C'est ainsi que le lecteur de M. Romeuf a le droit

(4) Jean Romeuf, *Le niveau de vie en U.R.S.S.* (Presses Universitaires, 1954), p. 88.

de savoir que la consommation du sucre, des chaussures, des lainages et des cotonnades a augmenté depuis 1929, mais il doit ignorer que la consommation de la viande est tombée de 26 kg en 1928 à 14,3 kg en 1953 (M. Romeuf n'indique que ce dernier chiffre), celle des œufs de 67 pièces à 20 et que celle du lait était en 1922 (année de famine !) de 75 litres, alors qu'elle n'est que de 48 litres aujourd'hui. En ce qui concerne le beurre, M. Romeuf produit pour 1929 le chiffre de 0,5 kg, mais il passe sous silence celui de 1928 : 2,7 kg, parce qu'il est supérieur à celui de 1953, qui n'est que de 1,9 kg. Par contre, il s'extasie sur le « coût relativement modique » (p. 76) de l'automobile, « vendue aux particuliers à moitié du prix de revient ». Il est vrai qu'il ajoute en renvoi : « Le particulier peut rarement s'acheter directement une voiture ».

M. Romeuf fait tout pour cacher au lecteur que c'est l'industrialisation forcée depuis 1929, depuis la mise en train des plans quinquennaux, qui a si terriblement avili le niveau de vie de la population soviétique. C'est pour cela qu'il s'abstient de communiquer les chiffres favorables de 1928 qui constituent un réquisitoire accablant contre le régime stalinien, et c'est pour cela qu'il évite de parler de la N.E.P. (1922-1929), régime relativement libéral sous lequel les Soviétiques connurent les seules années prospères depuis la révolution de 1917. En faisant, au premier chapitre, l'histoire du commerce et des prix en U.R.S.S., il réalise ce tour de force de passer directement, sans mentionner la N.E.P., de la pénurie de 1918-1920 à celle des années 30 sans d'ailleurs spécifier que le rationnement de cette seconde période coïncidait avec le premier plan quinquennal et que l'U.R.S.S. n'avait pas connu le rationnement entre 1923 et 1931. Le lecteur doit à tout prix ignorer que c'est la politique stalinienne qui a plongé le pays dans la misère. Ce n'est qu'à la fin de son opuscule (p. 94) que M. Romeuf mentionne la N.E.P. en passant — entre parenthèse ! — et cela uniquement pour dire qu'« en 1928 l'amélioration est plus apparente que réelle ». S'étant dispensé de publier les chiffres de consommation favorables de 1928, il peut qualifier cette amélioration d'« apparente ».

Voyons maintenant par quelle acrobatie M. Romeuf parvient à démontrer que « les salaires industriels soviétiques ont un pouvoir d'achat à peu près équivalent de ceux pratiqués en France ». Il établit d'abord un budget « du type français » en calculant ce que les denrées et objets qu'il y fait figurer coûteraient à Moscou. Ensuite il construit, pour un travailleur français qui vivrait en U.R.S.S., un autre « budget-type » qui tente de concilier les habitudes françaises avec les possibilités russes. Voici les deux budgets comparés (en roubles par mois) :

Budget d'un manoeuvre français (5)

	Vivant à Paris	Vivant à Moscou	Différence
Alimentation.....	675,2	228,0	+ 447,2
Loyer.....	145,5	23,5	+ 122,0
Chauffage, éclairage (a)....	19,0	69,0	- 50,0
Habillement.....	172,5	136,5	+ 36,0
Divers.....	153,0	137,7	+ 15,3
Total.....	1.165,2	594,7	+ 570,5

(a) M. Romeuf accorde généreusement, sous cette rubrique, une femme de ménage au manoeuvre moscovite ; il la refuse au manoeuvre parisien.

(5) M. Romeuf calcule, en outre, le budget d'un ouvrier qualifié et celui d'un ingénieur. Nous nous bornons ici à celui du manoeuvre.

Les trois dernières rubriques s'équilibrant presque complètement, la différence provient donc uniquement de l'alimentation et du loyer. Quant à ce dernier, il est moins élevé à Moscou par la force des choses : bien qu'accordant une femme de ménage au manoeuvre moscovite, M. Romeuf ne peut lui concéder plus de 12 mètres carrés (3 mètres sur 4) ; on se demande s'il a vraiment besoin d'une femme de ménage pour entretenir ces 12 mètres carrés... Sur les 570,5 roubles dont les dépenses du manoeuvre français sont supérieures à celles du manoeuvre russe, 447,2 roubles, soit les quatre cinquièmes, sont imputables à l'alimentation. Afin de démontrer que le pouvoir d'achat soviétique est l'équivalent du pouvoir d'achat français, M. Romeuf doit donc se muer en Procuste et comprimer les besoins alimentaires du Français.

Il supprime le vin et le café (qui coûteraient 325 roubles) en les remplaçant par la bière, le thé et la vodka (dépense mensuelle : 72,2 roubles), de sorte que la différence dans le coût de l'alimentation, en diminuant de 248,8 roubles, tombe de 447,2 roubles à 198,4 roubles. A cette opération nous ne voyons rien à objecter, sauf — peut-être — qu'il nous paraît abusif de vouloir octroyer un demi-litre de vodka par mois à un manoeuvre français vivant à Moscou ; M. Romeuf distribue la vodka encore plus libéralement à l'ouvrier qualifié (0,75 l. par mois), et l'ingénieur doit en boire un litre entier. On ne voit d'ailleurs pas très bien pourquoi M. Romeuf veut obliger l'ingénieur à s'alcooliser deux fois plus que le manoeuvre... De toute façon il est logique que celui qui va vivre dans un autre pays se conforme aux habitudes et aux possibilités que lui offre ce pays : un ouvrier français qui va travailler en Belgique ou en Allemagne remplace également le vin par la bière. Ce n'est donc pas sur ce point que nous contredirons M. Romeuf.

Mais voici quelques autres économies — et bien plus graves — que M. Romeuf fait faire à l'ouvrier français pour lui permettre (ou plutôt pour le contraindre) de s'adapter à la vie moscovite. Selon M. Romeuf, les principaux postes relatifs à l'alimentation s'établissent comme suit (en roubles par mois) :

	Paris	Moscou	Différence
Pain et farine.....	36,0	28,6	- 7,4
Pommes de terre.....	7,5	8,5	+ 1,0
Viande et charcuterie.....	48,8	14,1	- 34,7
Matières grasses.....	25,0	24,3	- 0,7
Lait.....	37,5	12,5	- 25,0
Fromage.....	24,0	2,0	- 22,0
Œufs.....	12,0	0	- 12,0
	190,8	90,0	- 100,8

La différence est plus instructive encore si on compare les quantités (en kg par mois) :

	Paris	Moscou	Différence
Pain et farine.....	12,0	17,0	+ 5,0
Pommes de terre.....	12,0	17,0	+ 5,0
Viande et charcuterie.....	3,6	1,3	- 2,3
Matières grasses.....	1,25	0,7	- 0,55
Lait (litres).....	15	5	- 10,00
Fromage.....	0,6 (a)	0,1	- 0,5

(a) M. Romeuf compte 4 camemberts, ce qui fait environ 600 grammes.

Les rations allouées par M. Romeuf aux Pari-

siens vivant à Moscou représentent donc par rapport à celles qu'il alloue aux Parisiens de Paris:

	Prix	Quantités
	—	—
	%	%
Pain et farine.....	79	142
Pommes de terre.....	113	142
Viande et charcuterie.....	29	36
Matières grasses.....	97	56
Lait.....	33	33
Fromage.....	8	17

Pour compenser la réduction de 65 % de la quantité de viande, de matières grasses, de lait et de fromage (7,1 kg contre 20,45 kg !), M. Romeuf augmente de 42 % la quantité de pain (farine comprise) et de pommes de terre, qu'il fait passer de 24 kg à 34 kg. Autrement dit, il substitue une alimentation pauvre (et de pauvres !) à une alimentation répondant aux habitudes acquises depuis un siècle dans presque tous les pays d'Europe occidentale et centrale, il abaisse le niveau du Français vivant à Moscou à celui du Grec, du Turc, de l'Espagnol, du Portugais et du Russe *d'aujourd'hui* ; car le Russe d'il y a vingt-cinq ans — on l'a vu au chapitre précédent de cet article — vivait mieux ! En accordant au Français devenu Moscovite 1,3 kg de viande et charcuterie par mois, (soit 43 grammes par jour contre 120 grammes à Paris !), M. Romeuf lui en octroie 15,6 kg par an, moins que ce qu'on consommait dans la France d'il y a 114 ans puisque, en 1840, la consommation annuelle de viande était estimée en France à 19,9 kg par an (6).

M. Romeuf affirme que la valeur nutritive de ces deux budgets est la même ; c'est possible, quoique cela nous paraisse douteux. Il prétend en outre qu'il a opéré ces modifications « en fonction des habitudes soviétiques » (p. 60), ce en quoi il se moque cyniquement du monde, car ces « habitudes » spartiates furent imposées par la force au peuple russe, qui était *habitué* à une vie meilleure jusqu'à 1929 ! Avec de tels procédés on pourrait tout aussi bien démontrer que le

(6) Article de E. Iourevski dans *Sotsialisticheski Vestnik*, n° 3-4 (mars-avril) 1954, p. 61.

train de vie du Turc ou de l'Espagnol est aussi élevé que celui du Français, et que le niveau d'existence du Français est à peine inférieur à celui du Suédois ou de l'Américain. Il suffit pour cela de construire pour l'Américain établi à Paris un budget-type éliminant toutes les commodités auxquelles l'Américain est habitué et ne comprenant que les satisfactions relativement médiocres accessibles au Français, après quoi on proclamera *urbi et orbi* : Vous voyez bien, le Français vit aussi bien que l'Américain ! Le procédé est vraiment simple ; il suffisait d'y penser. Mais M. Romeuf n'en semble pas tellement fier, car il s'efforce de camoufler cette méthode invraisemblable, qui est une véritable imposture scientifique. Tandis que M. Romeuf compare de manière bien visible les prix de ses deux « budgets-types » (Paris et Moscou), ce qui fait ressortir la différences *dans les dépenses*, il dissimule autant que possible la différence *dans la consommation* : en effet, les quantités qu'il alloue au Français de Moscou figurent aux pages 61-62 de son opuscule et il faut chercher à la page 137 les quantités que consomme le Français de Paris. Un lecteur superficiel ne prendra pas la peine de se livrer à ces recherches, il se contentera des calculs de M. Romeuf, et le tour est joué (7).

Ajoutons que M. Alfred Sauvy a le triste courage de couvrir ces méthodes peu recommandables de son autorité : dans sa préface à ce factum dont la partialité et le caractère antiscientifique sont trop visibles pour lui avoir échappé, il écrit froidement que l'opuscule de M. Romeuf « doit rencontrer un accueil chaleureux dans les milieux les plus divers ».

(7) C'est par un procédé tout aussi charlatanesque que M. Romeuf « démontre » (*Combat* du 27 mars dernier) qu'en 1960 le niveau de vie des Soviétiques dépassera le nôtre de 20 % environ, et en 1965 même de 40 %. Pour arriver à ce résultat, il suffisait 1° de tenir pour exacte l'hypothèse de l'égalité actuelle des deux niveaux de vie (dont notre étude fait justice) et 2° de supposer pour l'avenir une amélioration annuelle du niveau de vie de 5 % pour la Russie et de 2 % pour la France. Aucune diseuse de bonne aventure ne pourrait se mesurer avec M. Romeuf. C'est sans doute pourquoi celui-ci est directeur de l'Institut d'observation économique et se fait éditer par les Presses Universitaires de France...

La tactique soviéto-chinoise à Genève

(de notre envoyé spécial)

Il était sans doute difficile de deviner entièrement ce que les dirigeants soviétiques projetaient lorsqu'ils ont accepté à Berlin de prendre part à l'actuelle conférence de Genève. Mais les événements qui se sont succédé depuis lors ne laissent plus dans l'ombre les plus importantes de leurs intentions.

Le premier avantage que Moscou retire de la réunion de Genève — et celui-là était prévisible — c'est qu'elle permet au gouvernement de Pékin de faire son entrée dans le concert des grandes puissances en passant par-dessus la tête de l'O.N.U., si l'on peut dire. Depuis longtemps, les dirigeants soviétiques n'ont plus que mépris pour cet organisme international qu'ils ont tant travaillé à réduire à l'impuissance, et ce mépris est assurément partagé par Mao lui-même. Car,

contrairement à tant de gens qui croient au « communisme indépendant de Mao » et à un désaccord sino-soviétique dont rien n'a jamais donné la preuve, les dirigeants de l'U.R.S.S. ne se sont jamais opposés à l'entrée de la Chine à l'O.N.U. ; à supposer qu'il y eût pour le gouvernement de Pékin quelque chance d'y entrer — et il y en avait — c'est Mao qui lui en a fermé volontairement les portes en lançant ses troupes à la conquête de la Corée du Sud.

Au demeurant, en entrant à l'O.N.U., la Chine n'aurait rien changé à la situation du bloc soviétique : il aurait disposé d'une voix de plus au Conseil, d'une voix de plus à l'Assemblée générale. Le rapport des forces n'eût pas été renversé pour autant. A Genève au contraire, les pays libres de l'Europe et de l'Amérique latine

sont absents. Au contraire, la Chine a amené avec elle deux autres délégations communistes : celle de la Corée du Nord, celle du Viet-Minh, qui, elles non plus, ne pouvaient pas espérer être admises à l'O.N.U. C'est aux yeux de l'opinion internationale, un renforcement indéniable.

Dans son intervention, Tchou En Lai a tenu à souligner que la conférence n'avait aucun rapport avec l'O.N.U. Ainsi il jetait sur l'Organisation des Nations Unies un discrédit supplémentaire, et, en même temps, il donnait à la délégation coréenne du Nord une sorte d'absolution : car devant l'O.N.U., celle-ci n'aurait pu paraître qu'en accusée. Les Nations Unies ont en effet condamné l'agression communiste en Corée, et c'est sous leur égide que les armées du monde libre se sont opposées à l'expansion du communisme dans ce coin du monde. En réglant l'affaire coréenne en dehors de l'O.N.U., on semble dire que tout cela doit être oublié, et qu'il faut partir à nouveaux frais.

Second avantage, déjà manifeste : il sera à Genève infiniment plus aisé pour les communistes d'exploiter « les contradictions du camp impérialiste » qu'il ne l'avait été à Berlin. A Berlin, il s'agissait de l'Europe. Or, en Europe, les communistes ne peuvent pas faire marcher leurs soldats — sous quelque déguisement que ce soit — sans provoquer un conflit général. A Genève, il s'agit de l'Asie, et, en Asie, les communistes peuvent déclencher et alimenter des guerres locales qui ne sont pas susceptibles de généralisation, et qui, bien plus qu'elles n'usent les forces de l'adversaire, placent les Occidentaux devant des situations difficiles, du fait de la divergence de leurs intérêts et de leurs opinions publiques.

A Berlin, les trois ministres occidentaux étaient solidaires sans difficulté en face de Molotov, parce qu'il était question de l'Allemagne et de l'Autriche. Mais à Genève ?

Les diplomates britanniques y apportent leurs conceptions spéciales des affaires chinoises : reconnaissance du gouvernement communiste chinois, désir de reprendre le commerce avec la Chine et d'exploiter le marché chinois, sans doute aussi désir de ne pas heurter certaines nations du Commonwealth, le tout justifié par l'illusoire espérance d'un « titisme chinois ». Cette fausse perspective peut se traduire de diverses façons, sauf par une politique de la fermeté.

La France, « maillon le plus faible » — avec l'Italie — « dans la chaîne des états capitalistes », offre à Molotov et Tchou En Lai deux atouts majeurs : la situation militaire en Indochine (aggravée par une intervention massive et directe à la veille de la conférence précisément dans cette intention) et l'état de l'opinion publique et de l'opinion parlementaire, travaillées par les communistes et leurs alliés de toutes nuances.

Les Etats-Unis demeurent l'ennemi n° 1, et, selon la tactique classique, les diplomates communistes ont travaillé à isoler leurs représentants de leurs alliés. Dès leur discours liminaires, Molotov et Tchou En Lai attaquaient les U.S.A. avec toute la violence imaginable, tandis que la France était relativement ménagée et que pas un mot hostile n'était prononcé à l'égard de la Grande-Bretagne.

Cette manœuvre est d'une grossièreté sans pareille. Elle donne pourtant des résultats, — disons que c'est par suite des difficultés réelles de la position occidentale — et il était clair, dès la fin de la première semaine, que « le front de Berlin » n'offrait plus à Genève la même solidité.

Ce premier résultat ne peut qu'encourager les

diplomates communistes à persévérer. Leur souci n'est pas d'aboutir à une solution pacifique et équitable des différents problèmes posés, mais d'exploiter les contradictions des adversaires afin de les affaiblir. En deux mois, ils ont réalisé dans cette voie des progrès considérables. Il est naturel qu'ils espèrent en réaliser plus encore. Aussi doit-on s'attendre à ce qu'ils fassent traîner les choses en longueur et qu'ils laissent pourrir la conférence. Et puis, quand il faudra bien clore cette conférence, on trouvera bien le moyen d'en faire commencer une autre. Il y aura dans le monde des quantités d'auxiliaires, bénévoles ou non, pour faire campagne dans ce sens.

Il semble toutefois que les premières journées de la Conférence aient dissipé certaines illusions.

La prétendue indépendance des Chinois à l'égard de Moscou a dû être reléguée dans le domaine des mythes. Tous ceux qui comptaient voir les Chinois se séparer de Moscou ont dû se résigner. La *Neue Zürcher Zeitung*, l'excellent journal suisse, n'a pas hésité à écrire le 30 avril : « Contrairement à l'opinion, jusqu'ici très commune, selon laquelle la Chine pourrait se libérer de la tutelle russe, il est impossible pour le moment de constater le moindre signe de ce genre à Genève. »

N'est-il pas significatif que, dans le discours où il a réclamé le retrait de toutes les forces armées étrangères se trouvant en Asie, le chef de la délégation chinoise a souligné la nécessité du maintien des troupes russes à Port-Arthur ? Cela en dit long sur la nature des rapports soviéto-chinois.

Une autre légende a cours, mais commence à se dissiper. On laissait entendre que Moscou et Pékin pourraient sacrifier Ho Chi Minh comme Moscou sacrifia naguère le général Markos en Grèce. Mais Moscou n'avait pas reconnu Markos diplomatiquement. Moscou se taisait systématiquement sur l'action de Markos. Et la tentative de Markos avait pour théâtre un pays d'Europe.

La situation est aujourd'hui toute différente à l'égard d'Ho Chi Minh, reconnu comme gouvernement légitime par Moscou et Pékin, loué à longueur de colonnes, et meneur d'une guerre qui n'offre aucun risque de généralisation.

Communistes de Russie et de Chine sont venus à Genève, non pour faire la paix, mais pour continuer la guerre. Ils sont là en hommes qui se considèrent comme des ennemis — (et la preuve visible est qu'ils ont amené avec eux leur rideau de fer). Tout leur comportement relève de la guerre et non de la paix.

Les préparatifs en vue de la Conférence se sont poursuivis en même temps que l'attaque contre Dien Bien Phu. En 1950, ils ont déclenché en même temps la guerre en Corée et la campagne de signatures en faveur de l'appel de Stockholm. Les danseurs soviétiques qui croyaient présenter leurs ballets à l'Opéra et les orgues de Staline à Dien Bien Phu jouent chacun leur partie dans la même pièce.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

L'activité communiste en Amérique latine

DANS un rapport intitulé : « *les Forces du mouvement communiste international* », la Commission spéciale des affaires de Sécurité du Sénat des Etats-Unis a récemment établi la fausseté, et le danger, de l'opinion qui prétend sans importance le péril communiste en Amérique latine sous prétexte que les partis communistes n'y disposent que d'un nombre restreint de militants ou de sympathisants.

Il est certain, en effet, que le nombre des communistes ou des compagnons de route est sans rapport avec l'aire de leur influence, l'importance de leurs moyens matériels ou le pouvoir qu'ils détiennent. Prenons pour exemple le cas du Guatemala. Actuellement, moins de mille communistes orientent le Gouvernement de ce pays, en dirigeant l'administration, décident de toute sa politique et se livrent à un travail de pénétration qui s'étend à tous les pays ibéro-américains, car les communistes infiltrés dans les Ambassades et les Consulats guatémaltèques en Amérique latine cherchent à en faire des centres d'agitation et de propagande.

C'est d'après le phénomène historique que constitue l'expérience guatémaltèque que l'on a conçu et organisé la stratégie et les procédés tactiques du communisme latino-américain. Moscou répète depuis le Congrès d'octobre 1952 que « le chemin du communisme en Amérique latine est le chemin guatémaltèque ». Cette route diffère donc nettement de celle qui est généralement suivie et elle se distingue entièrement de ce que l'on peut appeler la voie russe, ou la voie chinoise.

Il ne s'agit pas, selon cette conception du « chemin guatémaltèque », de constituer de grands partis de masses qui ne feraient qu'attirer sur eux l'attention, la méfiance et la répression. « Le parti de la révolution, répète Moscou, engendre toujours le parti de la réaction » ; aussi, le communisme ne doit-il pas se présenter comme un puissant mouvement de partisans. On évoque fréquemment, à ce sujet, l'exemple du Chili, où un parti communiste fort, arrivé au pouvoir — cas unique en Amérique —, maître de trois ministères dans un Cabinet de onze membres, fit naître la crainte et fut brutalement rejeté dans l'illégalité : c'était la Roche Tarpeienne après le Capitole... Les communistes latino-américains doivent se garder de provoquer des grèves ou de fomenter des troubles semblables à ceux qui éclatèrent à Bogota lors de l'assassinat du leader libéral de gauche, Georges Eliézer Gaitan. Entreprendre la conquête du pouvoir, par les élections ou par la force, leur est également défendu : la principale activité des communistes latino-américains consiste actuellement à « guatemaliser » le continent ou, tout au moins, la plupart des pays du continent.

L'« opération Guyane », qui fut dirigée par les Tagan et par une poignée de communistes — ceux-ci étaient si peu nombreux, en effet, qu'ils eussent pu tous tenir dans une pièce de petites dimensions —, a illustré brillamment la stratégie tracée au Congrès de Moscou, ainsi que la tactique qui a fait ses preuves au Guatemala.

Aide au nationalisme anti-yankee

L'essentiel de la stratégie communiste en Amérique latine consiste à aider les éléments les plus hostiles aux Etats-Unis (ou les éléments les moins favorables à leur ligne politique générale et à leurs relations avec les Américains du Sud) à prendre le pouvoir dans les divers pays du continent.

Ne pas lutter pour atteindre le pouvoir : telle doit être, à ce stade, la ligne de conduite des communistes. Ils doivent faire fusionner entre elles ces forces diverses et les dresser politiquement contre les U.S.A. Et cela sans s'arrêter aux méthodes ni aux moyens. Conformément à la stratégie tracée à Moscou, communisme et « anti-yankeesme » se confondent. Nous vivons, d'autre part, à une époque où les éléments « anti-yankee » sont soupçonnés d'être communistes et d'obéir aux directives de Moscou ; peu importe si, au fond d'eux-mêmes, s'agitent les sentiments nationalistes les plus douloureux. Or, le nationalisme est devenu précisément le meilleur auxiliaire du Kremlin : la longue et sanglante guerre d'Indochine ainsi que toute la politique communiste en Asie le prouvent. On peut en voir encore une preuve dans l'expérience guatémaltèque, car c'est bien le nationalisme du Gouvernement de M. Arbenz qui fut l'instrument de la domination communiste. Sans ce nationalisme exacerbé, que les communistes ont exploité avec tant d'habileté, les gouvernants du Guatemala ne seraient pas réduits au rôle de gobe-mouches qui est le leur aujourd'hui.

La Russie entreprend l'« opération Amérique latine », car elle prévoit une période de crise, qui sera particulièrement ressentie par l'économie des pays hispano-américains. Les augures qui enquêtent à Moscou, sous la présidence d'Eugène Vargas, sur le sort du monde capitaliste, tirent de leurs analyses des conclusions qui signifient une épreuve rude et de longue durée pour l'économie de l'Amérique latine. Ils envisagent une diminution des demandes de matières premières, le chômage et la baisse du niveau de vie des travailleurs et, par conséquent, l'accroissement du mécontentement (qui, si souvent, a éclaté en Amérique latine avec la soudaineté et la violence d'une explosion) et un état d'esprit propice à des actes hostiles à l'égard des Etats-Unis.

Les investissements nord-américains dans le Sud du continent, qui atteignent la somme de 6 milliards de dollars, sont considérés comme un instrument de domination, comme un facteur d'appauvrissement — appauvrissement qui se reflète dans la hausse du dollar et la baisse des monnaies nationales —, comme une espèce de pieuvre qui aspire la richesse du pays et ne laisse à celui-ci que des bas salaires et des impôts dûment collectés. Le remède contre la crise, la misère, le manque d'hygiène, l'insuffisance des salaires, c'est le nationalisme, d'autant meilleur qu'il s'oppose aux Etats-Unis.

Cette propagande ne mène ni à un plan de

conquête du pouvoir, ni à un plan de conversion des pays américains à l'état de « satellites », de « démocraties populaires » ou d'alliés de la Russie. Les pays latino-américains doivent simplement se déclarer les adversaires des U.S.A. et, sur le plan international, les partisans d'une politique neutraliste. Au Mexique, surtout, la propagande pour un neutralisme de type hindou éveille de nombreux échos : l'Amérique latine, faible économiquement, militairement et politiquement, n'a rien à gagner en intervenant dans une dispute qui ne concerne que deux puissances, également avides et bellicistes — l'une de ces deux puissances étant plus dangereuse que l'autre, du fait qu'elle est voisine de l'Amérique latine et qu'elle occupe de fermes positions sur tout le continent...

Moscou s'intéresse

En prévision des heures critiques, Moscou accorde donc actuellement une attention minutieuse à l'activité des communistes en Amérique latine. Il y a des milliers de latino-Américains, non-communistes pour la plupart, qui passent à tout moment le rideau de fer pour assister à des « Congrès de la Paix », à des « Festivals de Jeunesse », à des « Congrès des Femmes démocratiques », à des « Congrès syndicaux ». De tels voyages ne sont rien moins que du tourisme révolutionnaire... Le séjour de ces milliers d'Hispano-Américains implique une œuvre de prosélytisme actif, d'enseignement théorique et pratique, de dressage, dont les résultats seront des actions comme celles des Tagan (« opération Guyane »), de Robert Alvarado Fuentes ou de Louis Cordoza y Aragon au Guatemala, ou de parlementaires non-communistes au Chili. Les Tagans jurent qu'ils ne sont pas communistes. Pourquoi ne pas les croire ? L'essentiel est que l'on sache qu'ils sont de fidèles disciples des « Congrès de la Paix », des « Femmes démocratiques », des « congrès syndicaux » et des pépinières qui fonctionnent activement derrière toutes ces manifestations.

Personne n'ignore plus maintenant l'existence d'écoles spéciales à Prague, en Tchécoslovaquie. Ces écoles, dont les professeurs parlent espagnol et dont les orientateurs viennent de Chine, fonctionnent dans le but de convaincre plus facilement les latino-Américains des miracles que peut accomplir, dans les pays retardataires, un nationalisme brûlant animé et dirigé par les communistes. Ces établissements sont visités par de nombreux congressistes qui, plus tard, jureront qu'ils n'appartiennent pas au Parti communiste. Il est aisé de conclure que, là-bas, l'étiquette importe peu, eu égard au contenu.

La presse soviétique, d'autre part, consacre beaucoup de place aux thèmes latino-américains. Pour la première fois, la *Pravda* a reproduit les éditoriaux de journaux officiels argentins ; elle a consacré des articles exceptionnellement longs et documentés à des problèmes boliviens, au Mouvement Nationaliste Révolutionnaire de Paz Estensoro, à la production de l'étain et à différents thèmes relatifs au Chili, à l'Argentine et à d'autres pays hispano-américains. Certaines publications exigent des détails qui ne sont connus que dans les hautes sphères ; si l'on ne peut parler ici d'espionnage déclaré, il faut reconnaître néanmoins que les sources de ces informations en sont peu éloignées.

Le Kremlin, en outre, a voulu donner publiquement des preuves de l'intérêt qu'il porte à l'Amérique latine, en accordant quelques-uns des rares « Prix Staline » à des hispano-américains, comme le général mexicain Heriberto Hara, ex-

ministre, et Pablo Neruda, ancien sénateur du parlement chilien.

Une série de faits montre que l'Amérique latine intéresse la Russie et le communisme, non en tant que position soviétique, mais seulement en tant que position anti-américaine, pour l'instant du moins. Tout indique que l'Amérique latine prend, dans l'esprit des Russes, la place qu'y occupait la Chine au cours des années 20.

La tactique du Front National

L'œuvre que le communiste doit accomplir de toute urgence en Amérique latine, c'est essentiellement la constitution d'un vaste « Front National », semblable à celui qui détient le pouvoir au Guatemala. Il ne s'agit pas là d'une alliance du Parti communiste avec d'autres partis — comme le fut naguère le Front populaire —, mais d'un mouvement étendu et bigarré, un conglomerat de personnages et de groupes hétérogènes et politiquement éloignés, unis seulement par leur antagonisme envers les U.S.A.

La propagande et l'activité communistes en Amérique latine se déroulent conformément aux paroles prononcées par Dimitri Manouïlsky, ancien secrétaire de l'Internationale communiste : « *A pays retardataire, politique retardataire* ». Autrement dit, politique sans principes, essentiellement opportuniste, rejetant les questions de doctrine. Politique dépourvue d'intellectualisme qui exploite tout motif émotionnel et tout mal immédiat et tangible.

Le mécontentement règne en Amérique latine : mécontentement dû au retard de la technique, au manque de libertés démocratiques dans la plupart des pays, au despotisme qu'exercent des gouvernements établis par la force, aux misérables conditions de vie des paysans et des ouvriers, à l'absence d'ambiance propice au déploiement d'amples mouvements culturels. Le communisme est devenu l'« impresario » de cette exploitation grossière et démagogique, non seulement pour la masse la moins préparée, mais aussi pour les couches de culture moyenne qui ambitionnent un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leurs pays respectifs.

Les communistes, servant le vaste plan de Moscou, rendent les Etats-Unis responsables de tous les maux de l'Amérique latine. Responsables, la Maison-Blanche, le cinéma d'Hollywood, le Département d'Etat, les compagnies aériennes, la presse new-yorkaise, les touristes, les tarifs douaniers, les missionnaires des Etats-Unis... Rien de ce qui est Nord-américain n'est épargné. Reprenant une profession de foi nationaliste, les communistes accusent les U.S.A. d'avoir imposé la monoculture aux pays ibéro-américains ; d'entraver leur industrialisation pour s'éviter une concurrence ; d'aider politiquement, financièrement et moralement les gouvernements de force et de considérer comme des démocraties les dictatures les plus odieuses ; de provoquer la hausse du dollar pour déprécier les monnaies nationales et pouvoir ainsi acheter à bon marché et vendre cher. Ils se servent, enfin, d'arguments semblables à ceux de la « guerre bactériologique ». Mais il est évident qu'ils mettent beaucoup d'habileté dans leur propagande, qui repose sur des demi-vérités et qui, surtout, trouve des complaisances coupables.

L'usure et la corrosion sont les résultats de cette campagne. Elle est surtout efficace en ce sens qu'elle semble être l'expression, non de la pensée communiste, mais de la pensée de groupes nationalistes, de secteurs uniquement progressistes qui veulent combattre la stagnation et la misère.

Échanges économiques

En même temps qu'ils rendent responsables les U.S.A. de tous les maux dont souffre le monde, les communistes assurent que le remède peut venir de l'Orient : il suffirait d'établir des relations commerciales entre l'Amérique latine, la Russie et les pays subjugués. La propagande en ce sens est l'œuvre, non pas tant des Partis communistes, que de certains éléments « bourgeois progressistes », tentés par des affaires avantageuses.

Le commerce russo-argentin n'a pas atteint le niveau que Moscou et Buenos-Aires annonçaient bruyamment, car on est loin des 400 millions de dollars annuels qui avaient été prévus. Les relations d'affaires avec la Russie n'ont pas apporté à l'Argentine le remède qu'avaient espéré les techniciens du gouvernement. Mais les communistes présentent cette expérience comme une solution offerte, non seulement aux nationalistes à l'esprit étroit et égoïste, mais à des secteurs politiquement neutres. Le commerce sert, en quelque sorte, d'appât à l'usage des nationalistes : il semble être aux yeux du Brésil, du Chili, du Mexique, du Pérou, un énorme avantage dont l'Argentine profite seule.

Au Brésil, la propagande pour l'établissement de relations commerciales et la signature de traités avec la Russie, d'après l'exemple donné par l'Argentine, s'est intensifiée ces mois derniers. Un membre du Congrès brésilien, non communiste, a annoncé qu'il lutterait pour que des relations diplomatiques et commerciales soient établies avec la Russie. Le Chancelier Vicente Rao lui-même, lors d'une conférence privée à l'École de l'Etat-Major de l'Armée, aurait montré qu'il était disposé à céder à l'opinion exigeant que, dans les rapports commerciaux internationaux, le Brésil ne laisse pas l'Argentine jouir de tous les avantages. Telle serait l'origine de la mission de Toao Alberto et des prémices d'une politique d'échanges commerciaux avec la Russie et ses satellites. Cela prouve que l'Amérique latine n'a pas encore appris à connaître ce que signifient, en matière de commerce, les exigences soviétiques, la qualité soviétique, et les possibilités de pénétration et d'infiltration qu'offrent à la Russie des relations apparemment commerciales.

Au Chili, les amis et la clientèle du parti communiste s'emploient à le faire sortir de l'illégalité, dérogeant, comme on l'a déjà fait à la Chambre des députés, à la loi de défense de la démocratie qui proscriit le parti communiste. Ils se livrent aussi à une propagande intense pour convaincre les Chiliens du bien qu'il y aurait pour le pays à vendre à la Russie le cuivre que les U.S.A. refusent d'absorber ; cette vente est évaluée à plus de 200 millions de dollars par an.

La même propagande s'adresse aux Boliviens, en prenant pour prétexte l'étain, la seule production de l'Altiplano et l'axe de la vie bolivienne.

Au Mexique, si elle est moins bruyante, cette propagande est plus habile encore et, plus qu'ailleurs, elle s'alimente de la jalousie, du ressentiment et des mauvais souvenirs que les communistes et les troupes de Lombardo Toledano entretiennent avec soin à l'égard des Etats-Unis.

Le désir d'industrialisation commun à tous ces pays, la pauvreté, le retard technique de vastes régions, auxquels s'allie cette propagande, occupent une place de plus en plus importante dans le déroulement de l'« Opération Amérique latine ».

Les forces communistes...

L'apogée du communisme militant en Amérique latine se place aux années 40 et, surtout, à l'époque de l'agression de Hitler contre la Russie, qui brisait le pacte hitléro-communiste. Les communistes latino-américains, hommes et femmes, furent alors plus d'un demi million. Depuis, leur nombre a diminué de plus de 60 %. Un groupe important s'est éloigné du parti communiste, mais n'a pas cessé de le servir pour autant, quoique par intermittence et sans se soumettre entièrement à sa discipline. D'autres militants s'en sont écartés délibérément ; ils déploient actuellement leurs activités dans les Parlements, les ministères, la diplomatie, l'administration, des organismes syndicaux indépendants, des partis progressistes, des associations — comme la franc-maçonnerie, le scoutisme, les groupements d'avocats —, les rédactions de journaux radicaux ou conservateurs... Ces communistes, apparemment éloignés de Moscou et du Parti, leur restent soumis, tantôt de leur propre chef, tantôt poussés par l'espoir d'être appuyés dans leur carrière, tantôt par crainte du chantage qui les menace constamment.

Il est vrai que dans douze des vingt républiques hispano-américaines, le Parti communiste a été mis hors la loi. Mais, dans la plupart des cas, ce n'est guère là qu'une formule.

... au Pérou

Au Pérou, par exemple, le Parti communiste fut mis hors la loi et interdit en 1948. Néanmoins, dans le Parlement actuel constitué en 1950 — soit deux ans après cette interdiction — siègent un sénateur communiste, Juan P. Luna, membre du Comité central, et une demi-douzaine de députés qui ne souffrent mot de leur origine. Ce fait est d'autant plus significatif, que l'on sait, par exemple, que le sénateur communiste représente le département de Lima, soit le secteur du Pérou qui requiert le plus de votes pour l'élection au Sénat. Or, même en réunissant à Lima tous les communistes du pays, Luna n'eût pu réunir le cinquième du nombre de votes nécessaires à son élection. On est encore plus surpris, si l'on pense qu'en 1945, le Parti communiste, agissant sous le couvert des lois et jouissant, non seulement des avantages démocratiques, mais de la protection franche et enthousiaste du Dr. José Luis Bustamante y Rivero (alors candidat à la Présidence de la République), n'obtint pas même un siège au Sénat ; il réussit seulement à envoyer quatre députés, venus des régions agricoles les plus arriérées, dont trois firent leur campagne électorale, non en tant que communistes, mais en tant qu'« indigénistes », c'est-à-dire en défenseurs des indigènes.

... En Uruguay

Ce serait donc commettre une grave erreur que de se baser sur des statistiques pour juger de la puissance de pénétration communiste. Le pays où le communisme est le plus important numériquement est l'Uruguay. Mais les 15 ou 18.000 communistes uruguayens manquent de crédit et de possibilités de manœuvre dans ce pays véritablement démocratique : leur influence y est ridiculement faible. En Bolivie, au contraire, un petit noyau de communistes, n'en groupant peut-être pas plus de 3.000, a donné des preuves d'une capacité d'infiltration dangereuse, en pénétrant à l'intérieur du Mouvement Nationaliste de la Paix, de Paz Estensoro, à l'intérieur de la

machine de l'Etat, de l'armée populaire et de tous les centres actifs de la vie bolivienne. La Guyane a été bouleversée par un petit groupe d'obédience moscovite, habile à exploiter le mécontentement.

... au Mexique

Dans toute l'Amérique latine, les statistiques ont la même valeur. Au Mexique le communisme à son apogée ne compte pas plus de 30.000 militants, chiffre insignifiant pour la vie mexicaine. Mais il serait naïf d'en conclure que le communisme mexicain manque d'influence, d'adhésions puissantes, d'hommes de confiance, occupant des postes jugés essentiels aux activités moscovites. Les délégués venus en mission d'au-delà du rideau de fer, travaillent en accord avec le progressiste Vicente Lombardo Toledano et avec la direction de son Parti Populaire, lequel n'est qu'un paravent populiste, derrière quoi le communisme opère et tire profit de tous les ferments anti-américains. Ce « commando », auquel se joint un petit nombre de communistes espagnols réfugiés, sélectionnés soigneusement, oriente et influence toute l'activité guatémaltèque, tantôt grâce à des coryphées nettement communistes (tels José Manuel Fortuny ou Victor Gutierrez), tantôt grâce à des communistes embusqués, essentiellement « progressistes » et « pacifistes », comme Louis Cardoza y Aragon ou Alvarado Fuentes. Le communisme mexicain contrôle, principalement par l'intermédiaire de Lombardo, les syndicats ouvriers, des groupes influents au sein de l'Institut National des Beaux-Arts, de l'Université Nationale, de l'Institut Polytechnique, du ministère de l'Education et du Travail et, surtout, des éléments importants du corps enseignant. Il se trouve des milliers de maîtres d'école mexicains, qui, tout en n'étant pas communistes et en n'obéissant pas au groupe de Dionisio Encina et de Manuel Terrazas, n'en sont pas moins des propagateurs ardents du communisme. Le même phénomène s'observe au Brésil, où l'action communiste se fait par l'intermédiaire de partis populaires, d'organisations progressistes et de groupes clandestins travaillant notamment dans les pépinières militaires et au sein de l'armée. Luis Carlos Prestes cultive des amitiés politiques et n'a pas abandonné son projet de faire au Nord-Est du Brésil une sorte de Viet-Minh latino-américain, projet que caressait déjà Manouïlsky lors de la conférence secrète des Partis communistes de l'Amérique latine, en 1934.

... au Chili

Le Parti communiste est proscrit depuis des années au Chili par une loi du Congrès. Mais bien que dans l'illégalité, le communisme pénètre secrètement le mouvement ibaniste, s'infiltré dans les assemblées du Parti radical, envoie, comme touristes, des dirigeants politiques et des parlementaires non communistes, de l'autre côté du rideau de fer, qui lui serviront plus tard de propagandistes. Il fait naître, enfin, des pressions qui déterminent des actes tels que la dérogation de la loi de défense de la démocratie, à la Chambre chilienne.

Les communistes déploient leur activité dans l'aile gauche du péronisme, en Argentine, ainsi que dans les secteurs de gauche de l'Action Démocratique du Venezuela et de l'Alliance Populaire Révolutionnaire du Pérou. Les dirigeants de ces partis n'ignorent pas les difficultés que leur créent les communistes à l'intérieur même de leurs organisations, que ce soit dans leurs pays ou dans l'exil.

Les trotskistes

Un phénomène nouveau apparaît dans le comportement du communisme latino-américain : c'est la fraternité politique des staliniens et des trotskistes. La lutte fratricide a pris fin et l'ère malenkoviennne, après la mort de Staline et de Béria, a ouvert une phase de collaboration ostentatoire.

Le trotskisme bolivien coopère énergiquement avec les staliniens de l'Argentine, du Chili et du Pérou. Le stalinisme chilien défend de plus en plus la cause du P.O.R. — le Parti Ouvrier Révolutionnaire de Bolivie — fondé par le trotskiste Tristan Maroff. Au Pérou, le secteur staliniste de Luna, de del Prado et de Carnero Checa collaborent avec le groupe trotskiste d'Abril Les-taunaut. Une fraternité semblable règne entre les purs staliniens de l'Argentine que dirigent Codovila et Ghioldi, les staliniens péronistes de Pui-gross et les trotskistes de Liborio Justo et de Mateo Fossa. Les abîmes formels, les torrents de sang, les montagnes de cadavres ont été volontairement oubliés pour qu'une communauté d'action soit établie contre les Etats-Unis, au service de l'impérialisme soviétique.

Faiblesse de l'action anticommuniste

L'action anticommuniste est faible, incohérente et imprévoyante. Des groupes isolés combattent l'infiltration communiste, tandis que les gouvernements de force favorisent le communisme. D'une part, parce que dans les pays où les minorités choisies ont toujours eu une profonde influence et où le mécontentement est toujours prêt à déborder, les intellectuels et les personnes les plus cultivées se jettent dans les bras du communisme par la faute des dictatures, qui tentent de leur imposer une servitude odieuse. D'autre part, parce que, dans certains cas concrets, les gouvernements de force ne sont pas soutenus par le peuple ; craignant l'impopularité, les chocs sociaux, les explosions de mécontentement, ils achètent la neutralité et la complicité clandestine des communistes, afin de pouvoir gouverner sans trop de heurts. Bénéficiant de cette protection, affirmée et prouvée à maintes reprises, l'infiltration communiste s'amplifie, toujours efficace et sûre de l'impunité... malgré les proscriptions légales.

La propagande et l'activité communistes sont, cependant, très vulnérables. Elles reposent sur des demi-vérités, ce qui est à la fois leur force et leur faiblesse. Leur action gravite d'une façon presque inconcevable autour de contradictions criantes.

C'est un mouvement qui, en fait, agit en tant que cinquième colonne étrangère. Il se dresse, face à l'indolence des autres partis, comme le champion du nationalisme. Les partisans de la dictature totalitaire se présentent comme les défenseurs des libertés démocratiques. Ce sont les avocats des camps de concentration qui se font les défenseurs des droits de l'homme. Les partisans acharnés de l'armement russe proclament leur pacifisme brûlant et exigent le désarmement total de l'Occident. Tout en faisant office de valets des dictateurs de leurs pays, ils crient leur opposition à des dictatures lointaines. Un Péruvien, un Vénézuélien, un Cubain communistes dénonceront àprement les dictatures du Portugal, de l'Argentine ou du Nicaragua, mais ils recevront des faveurs et des subventions, parfois généreuses, des gouvernements de force de leurs propres pays.

Dans aucun pays d'Amérique latine, le parti communiste, qui se réclame du prolétariat, n'est dirigé par des ouvriers. Les clans qui le dirigent

sont formés de politiciens professionnels, d'intellectuels, de petits-bourgeois, Luis Carlos Prestes, chef communiste brésilien ; Vicente Lombardo Toledano, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Carrillo Vejar Vazques, Mancisidor et compagnie, dirigeants du communisme mexicain, dans les diverses formes qu'il revêt, n'ont jamais été des ouvriers, pas plus que Neruda, leader chilien. Pas plus Juan Marinello à Cuba, Alfredo Mathews, Genero Carnero Checa, Jorge del Prado, gros bonnets du communisme péruvien ; que les frères Machado au Venezuela, Codovila et les

frères Ghioldi, ou Puigross, ou Justo — fils du président Agustin Justo —, n'ont jamais tenu un outil. Ceux que l'on présente comme des ouvriers, tels Federico Candelaria, alias « Blas Roca », de Cuba ; Galo Gonzalez, du Chili ; Juan P. Luna, du Pérou, n'ont jamais été réellement des ouvriers, mais des hommes venus de l'artisanat et de la petite bourgeoisie. Le communisme de l'Amérique latine est, essentiellement, un « communisme en faux col », habile à dissimuler, hypocrite tant qu'il se sent faible, cynique dès qu'il voit croître sa force.

Le livre de M. Karl Gruber

L'Autriche entre la libération et la liberté

ON se souvient (1) que le 14 novembre dernier, M. Karl Gruber, ministre des Affaires étrangères de la République d'Autriche, fut contraint de donner sa démission pour avoir publié un livre (2) contenant des critiques, à la vérité fort discrètes, à l'égard de quelques dirigeants de son parti (le Parti populiste), notamment du chancelier Julius Raab, dont l'attitude trop peu énergique devant les intrigues soviéto-communistes avait déjà suscité un certain émoi.

A la suite de la conférence de Berlin, dont l'issue décevante pour les Autrichiens semble avoir définitivement convaincu M. Raab de la vanité de sa méthode de la main tendue, le livre de M. Gruber a perdu une partie de son actualité pour la politique autrichienne : ses mises en garde ne sont plus nécessaires. Par contre, cet ouvrage reste d'une grande actualité pour le monde occidental dans son ensemble, puisque les promoteurs d'une politique de concessions unilatérales continuent de faire des dupes chez nous et ailleurs. C'est pourquoi nous en publions aujourd'hui quelques extraits, qui montrent avant tout que la résistance, même dans les situations les plus difficiles, est toujours payante dans la lutte contre les empiètements de l'impérialisme soviétique. Celui-ci n'avance que là où il est sûr de pouvoir le faire sans danger et sans complication ; dès qu'il se heurte à des obstacles susceptibles de l'impliquer dans un conflit plus général, il recule.

Avant de citer les exemples les plus caractéristiques du chantage soviétique, nous reproduisons, ci-dessous, quelques extraits montrant les illusions dont se berçaient, au lendemain de la guerre, les hommes d'Etat occidentaux, ainsi que le désarroi et l'ignorance des occupants occidentaux qui risquaient de faire le jeu des Soviétiques.

Première réaction contre la mainmise communiste

On sait qu'en avril 1945, les Russes occupant Vienne et la totalité de l'Autriche orientale, il se constitua à Vienne un gouvernement provisoire présidé par le chancelier Karl Renner et comprenant, sous la pression directe des autorités soviétiques, une forte proportion de communistes. On

s'en alarma à juste titre en Autriche occidentale ; voici ce que M. Gruber, qui était à l'époque en train de réorganiser l'administration du Tyrol, écrit à ce sujet (pp. 30-31) :

« Maintenant les nouvelles de Vienne commencent à parvenir plus abondantes, mais elles n'étaient rien moins que rassurantes. Grâce à l'aide de l'armée rouge, les communistes s'étaient assurés à Vienne des positions décisives dans le gouvernement. Le commandant d'un bataillon de partisans communistes, F. Honner, avait été nommé ministre de l'Intérieur.

« En Autriche occidentale, les avis étaient très partagés sur ce qu'il y avait lieu de faire, face aux événements de Vienne. Certains estimaient qu'il fallait former immédiatement un contre-gouvernement et repousser toute immixtion du gouvernement de Vienne en Autriche occidentale.

« Une telle conception était-elle justifiée et patriotique ? Certes, la question de savoir si l'Autriche demeurerait unie ou si elle serait divisée en deux parties était loin d'être résolue. Mais l'initiative d'un partage de l'Autriche ne devait en aucun cas venir de l'Ouest. Nous nous sentions d'ailleurs le devoir de délivrer par une puissante action le gouvernement de Vienne des chaînes du communisme. Mais pour cela la première condition préalable était une coordination politique entre les provinces occidentales. Le Tyrol pouvait être considéré comme la province la plus avancée au point de vue administratif et technique : l'initiative politique nous appartenait donc.

« Un mot d'ordre courut : « Venez à la conférence des provinces occidentales à Salzbourg ! » Qui croirait encore possible aujourd'hui que notre principal souci fût de savoir si le gouvernement militaire américain autoriserait une telle conférence ? Serions-nous assez forts pour entraîner avec nous sur le chemin de l'activité politique une administration militaire récalcitrante ?

« Quelle différence avec les Soviétiques si parfaitement équipés politiquement !

« Une fois à Salzbourg, je rendis aussitôt visite au conseiller de l'ambassade américaine, C. W. Gray, pour le convaincre de la nécessité d'une organisation politique de l'Ouest autrichien. Cet excellent diplomate avait, Dieu merci, un esprit politique ouvert. Grâce à lui, nous réussîmes à gagner les militaires à nos plans. Le 20 août 1945 fut prévu comme date de la première conférence des provinces occidentales à Salzbourg.

« Or nous avons compté au Tyrol sans notre nouvel hôte. Un haut général français voulait précisément faire le 20 août son entrée triomphale à

(1) Cf. B.E.I.P.I., n° 99 (1-15-12-1953) : *Que signifie la démission de M. Karl Gruber ?*

(2) *Zwischen Befreiung und Freiheit (Entre la libération et la liberté)*.

Innsbruck. Un copieux programme avait été mis sur pied à cette occasion: réception officielle à la Hofburg, musique militaire, foules enthousiastes. Les notables devaient naturellement être présents. Un dilemme ardu se posait donc pour nous : le général ou Salzbourg. Il nous semblait — qu'on nous le pardonne — que l'avenir de l'Autriche importait plus que la plus ou moins bonne réception d'un général, si méritant qu'il fût. Après tout, un notable de plus ou de moins n'y changerait pas grand-chose.

« Je montai donc discrètement dans une voiture particulière et, dès la nuit du 19 août, passai dans la zone américaine pour me mettre à l'abri de toutes les interventions françaises.

« En revanche, il n'en alla pas si facilement pour mon collègue du Vorarlberg. Les Français avaient eu vent de la conférence projetée et donnèrent l'ordre d'empêcher le départ des chefs des deux provinces. Ces dispositions ne pouvaient plus m'atteindre puisque j'étais parti à temps. Mais Ilg (du Vorarlberg) fut stoppé à la frontière. En homme entreprenant, il revint de deux kilomètres en arrière et décrivit un grand cercle par les bois pour gagner la province de Salzbourg. C'est ainsi que lui aussi arriva sain et sauf à la conférence... »

La conférence se tint effectivement le 20 août 1945 ; elle eut pour effet d'établir des contacts entre les provinces occidentales et le gouvernement de Vienne, jusque-là isolé des zones occidentales de la République. Le 25 septembre, une conférence des représentants de toutes les provinces se réunit à Vienne, et les occidentaux, dont le porte-parole était M. Gruber, passèrent à l'offensive (pp. 37-39) :

« J'avais à cœur de développer le problème politique dans toute son ampleur : « Le gouvernement actuel ne représente en aucune façon la volonté populaire. La représentation du parti communiste excède largement son importance. La question d'une participation au gouvernement des provinces occidentales ne pourra se poser que lorsque ce rapport aura été fondamentalement modifié. Si des élections devaient être décidées, pour un proche avenir, toute influence non-démocratique devra en être écartée. »

« Comme il fallait s'y attendre, les canons oratoires communistes ouvrirent alors le feu. A leur tête le secrétaire d'Etat à l'Enseignement et à l'Instruction publique, Ernst Fischer, puis à leur tour les secrétaires d'Etat Kopenig (vice-chancelier) et Honner (Intérieur). Le discours du secrétaire d'Etat Honner fut une menace à peine déguisée de mettre fin au calme dans les rues et les entreprises. Il voulait qu'on entendît dans la salle de conférences le martèlement des bottes des bataillons d'ouvriers en marche. Le Dr. Fischer essaya de démontrer que de puissants changements s'étaient opérés depuis douze ans dans l'opinion publique d'Autriche, que le Parti communiste était devenu un grand parti de masse, qu'il avait en même temps subi une évolution intérieure qui l'avait changé d'un parti intransigeant d'opposition en un parti gouvernemental constructif.

« L'argument-massue de tous les orateurs communistes fut cependant que l'Union soviétique n'accepterait pas un vaste remaniement du gouvernement.

« Vers midi, les premiers arguments pour et contre avaient été échangés. La séance fut suspendue. A trois heures les délibérations reprurent. Le compte rendu des débats de la matinée faisait apparaître que l'impression de mon discours offensif de la matinée avait pâli; la formule « Tout continue comme par le passé » avait re-

pris le dessus grâce aux interventions communistes.

« Aussi lançai-je une seconde attaque : « Sans un remaniement substantiel du gouvernement, la conférence n'aura servi à rien. En aucune circonstance nous ne prêterons la main à une domination de parti. »

« La situation demeurait néanmoins critique. Derechef je pris la parole : « On nous a fait venir à Vienne sous de faux prétextes. Il ne s'agit pas ici de négociations entre partenaires égaux. C'est pourquoi nous considérons que la conférence a échoué, qu'on convoque la séance de clôture. Après un vote minoritaire, nous nous mettrons en route pour le voyage de retour. »

« Cette déclaration était d'une telle netteté qu'un silence total se fit. Des minutes passèrent. Puis le bourgmestre de Linz, le Dr. Koref (socialiste), demanda la parole afin, dit-il, d'empêcher par une proposition de conciliation la rupture de la conférence : nomination d'un sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur pour organiser les élections, nomination d'une commission spéciale pour la sécurité publique, nomination d'un sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères. Ces postes devant être réservés aux Occidentaux.

« Après quelques discussions, tous se déclarèrent d'accord sur cette proposition. Nous aussi décidâmes de nous tenir pour satisfaits de ce qui avait été obtenu. Le centre modéré avait montré sa force. L'envoûtement communiste était brisé.

« Le lendemain, la réunion plénière de la conférence des provinces se réunit en une séance solennelle de clôture dans la salle de conférences de la Diète de Basse-Autriche. Le chancelier Renner prononça un de ses discours politiques magistraux, pénétré de l'importance de l'instant historique, discours qui fut accueilli par de tumultueux applaudissements. C'est ainsi que la conférence prit fin au milieu d'un grand soulagement. La reconnaissance du gouvernement autrichien par les quatre puissances était assurée. Elle eut lieu quelques semaines plus tard par résolution du Conseil de contrôle.

« Le 25 septembre 1945, je donnai ma démission de chef de la province du Tyrol pour prendre la direction de la politique étrangère. »

Les illusions de Bénès

En décembre 1945, M. Gruber se rendit à Prague pour renouer les relations austro-tchécoslovaques. Voici ce qu'il dit de ses rencontres avec Fierlinger et avec Bénès (pp. 55-57) :

« Le matin de bonne heure, nous rendîmes visite au président du Conseil Zdenko Fierlinger, visite qui, en ce qui concerne nos rapports mutuels, se déroula d'une façon satisfaisante et sous une forme amicale. Le président nous fit une conférence enthousiaste sur les avantages de l'économie planifiée. « Il n'y aura plus de crises économiques ! » s'écria-t-il avec enthousiasme. D'autres crises semblaient ne pas le tracasser autant. La question des avoires autrichiens en Tchécoslovaquie trouva moins de compréhension auprès du président du Conseil, mais nous obtînmes néanmoins l'assurance qu'ils seraient traités séparément des avoires allemands.

« Notre visite suivante fut pour le Dr. Edouard Bénès, président de la République. Bénès s'était fait un nom considérable comme chef démocratique de son pays. En Autriche par contre on le tenait pour responsable des conditions chaotiques de la région danubienne. Sur son initiative — on le croyait du moins — la Tchécoslovaquie avait poursuivi, dans le cadre de la Petite Entente, une politique qui avait ajouté à la dislocation politique des Etats danubiens leur complète dis-

location économique. Sa doctrine avait miné périlleusement l'existence économique de tous les Etats successeurs, elle avait ruiné l'Autriche économiquement et l'avait jetée dans les bras de l'Allemagne.

« Mais qui peut établir maintenant les responsabilités de cette époque confuse, pleine d'erreurs politiques ? »

« Il s'agissait aujourd'hui de penser à l'avenir.

« Le président Bénéš nous reçut très amicalement. Il me parut pourtant, avec ses soixante ans, infiniment plus vieux que notre président fédéral Renner avec ses quatre-vingts ans, voire presque déchu. Il ne s'agissait d'ailleurs que de son apparence physique, non de son esprit étincelant, resté aussi alerte que jamais.

« Le président Bénéš était fier d'avoir réussi à « manœuvrer » les Soviétiques hors de Tchécoslovaquie. « Avec cela, dit-il, le libre avenir de la Tchécoslovaquie est assuré. Une orientation sur l'Union soviétique en politique étrangère est aussi nécessaire qu'utile pour nous ». Prudemment, nous demandâmes si le prix payé pour l'évacuation n'était pas trop élevé, si à la longue les positions accordées aux communistes ne mettraient pas la liberté en péril ? Le président Bénéš le nia avec vivacité. « Une alliance politique avec l'Union soviétique est la meilleure assurance contre toute activité communiste. » [C'est nous qui soulignons. — B.E.I.P.I.]

Un peu plus loin (p. 101), M. Gruber écrit :

« Dans les années 1946 à 1947, voire jusqu'en 1948, une partie non négligeable de l'opinion publique en Autriche tenait pour possible la conclusion d'un accord politique avec l'Union soviétique, accord qui nous permettrait de nous appuyer sur cette dernière tout en restant une démocratie libre. Il fallut le coup d'Etat tchèque de février 1948 pour mettre fin à cette aberration idéologique. Ce que j'avais souvent dit était arrivé : même l'orientation politique la plus complète sur l'Est n'empêcherait jamais les communistes de s'emparer du pouvoir à la première occasion favorable. C'est précisément le contraire qui était le cas. Un régime de démocratie populaire ne reconnaîtra jamais une neutralité mais exigera en fin de compte une soumission totale. »

Les Soviétiques désavouent leurs agents

Les deux faits suivants relatés par M. Gruber montrent que les Soviétiques reculent quand on s'oppose à leur chantage. A peine installé comme ministre des Affaires étrangères, M. Gruber s'aperçut que le Guépéou s'intéressait aux fonctionnaires de son ministère (pp. 53-54) :

« L'un de nos archivistes fut « convoqué » de la manière que l'on sait au N.K.V.D., si l'on veut employer ce terme officiel pour parler de la plus ou moins douce pression à l'aide de laquelle nos collaborateurs étaient à l'occasion amenés à la police secrète russe. « Toi un ennemi de l'Union soviétique » était la formule d'introduction en usage. La « Sibérie » servait d'épouvantail. Là on lui fit comprendre à l'aide de différentes menaces d'avoir à entrer comme collaborateur « libre » au service du N.K.V.D. Champ d'activité : politique étrangère. Tout tremblant (ce dont on ne saurait s'étonner) l'homme n'en vint pas moins me trouver pour me demander des instructions. Aussitôt je priai l'ambassadeur soviétique de venir me voir et l'accueillis par ces mots : « Je me réjouis de voir que notre politique étrangère intéresse si vivement les autorités soviétiques. Mais pourquoi prendre des chemins si

détournés et collaborer par l'intermédiaire de petits employés aux archives ? Envoyez-moi donc votre homme de confiance ! Je l'installerai dans mon antichambre et vous verrez que nous n'avons pas de si grands secrets ici. »

« Mon interlocuteur fit une mine plus que longue et s'enquit d'abord de ce qui s'était passé. Puis il ajouta qu'il n'était au courant de rien et doutait d'ailleurs que ce fût vrai. Quant à mon offre, il devait la décliner poliment car il n'avait pas besoin d'avoir un représentant dans mon antichambre pour savoir quelle sorte de politique nous faisions. Néanmoins il n'y eut plus d'autres convocations de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. »

En mai 1947, après un orageux débat parlementaire au cours duquel le député communiste Fischer avait menacé le gouvernement de représailles soviétiques, M. Gruber se décida à prononcer un discours radiodiffusé pour éclairer l'opinion autrichienne (p. 171) :

« Le discours fut enregistré sur disques. Mais les Soviétiques en refusèrent la diffusion. Je convoquai alors l'ambassadeur Kisselev pour lui déclarer : « Mon discours sera, bien entendu, remis à la presse mondiale dans son texte intégral [souligné par M. Gruber]. Je ne doute pas que les postes occidentaux ne le transmettent. Le fait que la Radiodiffusion autrichienne l'a refusé sur l'ordre des Soviétiques en augmentera puissamment l'intérêt. » Puis j'attirai encore son attention sur le fait que M. Fischer se réclamait toujours d'ordres ou de suggestions soviétiques, ce qui était propre à compromettre gravement le prestige de l'Union soviétique en Autriche. « L'Union soviétique et ses organes en Autriche sont une chose, le parti communiste en est une autre, répondit Kisselev, vivement ému. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ce que dit M. Fischer, il en est personnellement et exclusivement responsable. Il va sans dire qu'il n'a pas reçu d'ordre de l'Union soviétique. » [C'est nous qui soulignons. — B.E.I.P.I.]

« La conversation assez violente aboutit à une certaine clarification de l'atmosphère, en tant que l'ambassadeur Kisselev s'était manifestement pour la première fois rendu compte que cette tactique maladroite des communistes pouvait entraîner l'Union soviétique dans de sérieuses complications internationales.

« Le succès immédiat en fut en tout cas que le discours fut diffusé in extenso par la Radiodiffusion autrichienne. »

Défense contre l'émeute communiste

Peu de temps après avoir déclenché la guerre de Corée, les Soviétiques tentèrent de créer en Autriche un abcès de fixation européen. Dès l'été 1950 le gouvernement autrichien se rendit compte qu'il se tramait quelque chose. C'est au début d'octobre qu'une conférence organisée par des syndicalistes communistes appela les ouvriers à la grève générale (pp. 232-236) :

« La grande conférence des délégués d'entreprise communistes se réunit le mardi et décida la grève générale. Cette fois les préparatifs du gouvernement dans les zones occidentales furent cependant si poussés que la grève n'y gagna que peu d'entreprises. Cela était important pour nous car cela diminuait au moins l'intérêt économique des Soviétiques à la poursuite de la grève ; ils n'avaient en effet pas le moindre intérêt à ce que l'on travaillât à plein en Autriche occidentale tandis que dans leur propre zone de vastes grèves paralysaient presque l'économie. Mais même dans

la zone orientale la grève ne prit pas une extension vraiment grande. La situation ne fut menaçante qu'autour de Vienne ainsi qu'aux chemins de fer du Sud autour de Wiener Neustadt et dans la région de St. Polten. L'Usia (3) y ferma tout simplement quelques usines, puis les ouvriers furent embarqués dans des camions et utilisés comme groupes de choc pour obtenir l'arrêt du travail par des actes terroristes dirigés surtout contre des entreprises autres que celles de l'USIA. Par moments Vienne ressembla à une ville assiégée. Comme toujours, une série de nouvelles parvinrent qui exagéraient fortement ce qui se passait en réalité, ou le présentaient sous un jour pessimiste. D'un pont sur le Danube on signalait l'arrivée de chars russes, d'un autre celle d'avions, et ainsi de suite. Quoique, dans l'état de choses existant, de telles actions ne pussent guère avoir de rapport avec les événements politiques car cela eût été parfaitement dénué de sens, elles n'en rendaient pas moins beaucoup de gens nerveux.

« Le mercredi à neuf heures, nous nous réunîmes en conseil des ministres pour prendre connaissance des nouveaux rapports sur la situation. Les manifestations communistes en Basse-Autriche avaient pris de telles proportions qu'elles trahissaient l'intention de faciliter par la terreur la prise du pouvoir par les communistes. Ce qui était par-dessus tout inquiétant, c'était l'attitude des commandants russes qui empêchaient presque partout en Basse-Autriche la gendarmerie autrichienne d'intervenir contre les manifestants. [C'est nous qui soulignons. — B.E.I.P.I.].

« Entre temps, comme je l'avais déjà dit, nous avions invité la population à assurer sa propre protection. De fait, dans toute une série de localités, surtout à Vienne même, les communistes furent tenus en échec et en partie chassés par la population. L'attitude des syndicats était au-dessus de tout éloge. A la fin de l'après-midi du mercredi, les communistes commencèrent dans différents quartiers de la ville à arracher les rails, à bloquer les rues et à élever à tous les grands croisements d'énormes barricades en y entassant des voitures. Ici encore les commandants de district communistes interdirent à la police autrichienne d'intervenir. Les nouvelles qui parvenaient de Wiener Neustadt étaient alarmantes. Quelques milliers de communistes des entreprises USIA des alentours y avaient occupé la poste et l'Hôtel de ville. Les forces de sécurité locales avaient été désarmées et étaient trop faibles pour pouvoir intervenir. La population était complètement terrorisée et beaucoup voyaient déjà notre cause perdue.

« Dans l'après-midi, nous nous réunîmes au ministère de l'Intérieur pour conférer sur la situation. Prié de donner mon avis, je répétais ce que j'avais déjà dit en conseil des ministres, c'est-à-dire que je ne pouvais croire que les Russes fussent prêts à une intervention directe par la force. Le comité me pria de m'informer d'abord auprès des trois puissances occupantes occidentales s'il ne leur serait pas possible de faire sauter les barricades au moins dans les voies empruntées par les Alliés. Mais cette proposition ne trouva pas beaucoup d'approbation auprès des hauts commissaires occidentaux. Dans l'ensemble, ils se montrèrent très réservés et firent remarquer que leurs propres voitures n'avaient pas encore été arrêtées. Ils refusèrent également de faire intervenir les bataillons occidentaux dans leur zone. [C'est nous qui soulignons. — B.E.I.P.I.]. Pour justifier ce refus ils déclarèrent que leurs soldats n'étaient pas entraînés pour des opérations de

police, que s'ils devaient intervenir ce ne pourrait être que militairement. Pour cela les choses n'étaient bien entendu pas encore assez mûres, et c'est ainsi que tout le poids de la situation resta chargé sur les épaules de la brave police viennoise...

« ... Dans les premières heures de la matinée du jeudi, je fus réveillé par un coup de téléphone du ministre de l'Intérieur Helmer qui me mit au courant de ce qui s'était passé dans la nuit. La gendarmerie était arrivée à Wiener Neustadt et, en relativement peu de temps, avait repris aux communistes la poste et l'Hôtel de ville. En fait les communistes s'étaient retirés sans qu'on en fût venu à l'usage des armes à feu. Certes, quelques gendarmes, dont le commandant de la section, avaient été blessés par des projectiles et à coups de barres de fer. L'ordre à peine rétabli dans une certaine mesure, un envoyé de la kommandantur de district russe se présenta chez le commandant de la gendarmerie et lui ordonna de se retirer de Wiener Neustadt, faute de quoi les troupes russes marcheraient contre la police autrichienne. Le commandant de la gendarmerie fut d'ailleurs entraîné à la kommandantur où on le garda.

« Les braves gendarmes revinrent profondément découragés de Wiener Neustadt dans la matinée du jeudi. Ils n'avaient naturellement pas osé opposer une résistance aux autorités d'occupation russes et avaient d'ailleurs l'ordre de se retirer devant les Russes. Il en résultait pour nous une situation très sérieuse. Peu après huit heures, le gouvernement fédéral se réunit en conseil extraordinaire. Après avoir pris connaissance du rapport du ministre de l'Intérieur, j'exprimai de nouveau mon opinion, c'est-à-dire que s'ils rencontraient une résistance assez énergique, les Russes n'oseraient guère apparaître en violateurs du droit international. Mon conseil était donc : dépôt immédiat d'une plainte auprès du Conseil allié et envoi de télégrammes de protestation aux quatre ministres des Affaires étrangères. Dans une hâte fébrile nous travaillâmes toute la matinée à étudier les rapports des gendarmes et à rédiger notes et télégrammes de protestation. Vers une heure de l'après-midi, nous pûmes remettre les notes de protestation au Conseil allié ainsi qu'expédier les télégrammes de protestation aux quatre ministres des Affaires étrangères des puissances d'occupation, y compris M. Vychinski...

« ... Dans le courant de la même journée, les ministres des Affaires étrangères occidentaux firent d'énergiques déclarations tandis que, comme il fallait s'y attendre, aucune réponse ne parvenait des Russes. Afin de tirer au clair les intentions russes, je priai l'ambassadeur Koptelov de venir me voir. Je lui fis un rapport sur les événements de Wiener Neustadt et l'informai des résolutions du Conseil des ministres. J'ajoutai que si l'intention de la puissance occupante soviétique était vraiment de soutenir des violateurs des lois autrichiennes, non seulement nous allions demander l'aide de tous les organismes internationaux mais encore opposer une résistance à ces agissements.

« Koptelov répondit qu'il ignorait tout des incidents de Wiener Neustadt. Mais il pouvait m'assurer que la politique soviétique était basée sur la stricte observance des accords de contrôle. J'eus aussitôt l'impression que cette déclaration était faite tout à fait sérieusement et je la transmis sans délai aux autorités provinciales les plus touchées. Dans le courant de l'après-midi les actions communistes perdirent d'ailleurs sensiblement de leur violence...

« ... Vers onze heures, nous apprîmes que le comité de grève s'était de nouveau réuni et avait rapporté l'ordre de grève générale. Aussitôt le calme se rétablit partout. »

(3) L'Administration soviétique des entreprises autrichiennes accaparées par l'U.R.S.S.

Ce récit de M. Gruber se passe de tout commentaire. Il fournit la confirmation la plus concluante de la thèse que nous ne cessons de défendre ici : les succès du bolchévisme ne sont obtenus que par le bluff et par le chantage. Chaque fois qu'on lui cède du terrain soit par candeur

soit par peur, il a cause gagnée ; chaque fois qu'on résiste en se montrant résolu à aller jusqu'au conflit ouvert, on le fait reculer. Seule la politique de la fermeté la plus intransigeante préservera le monde occidental — y compris l'Autriche — du sort des « démocraties populaires ».

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Le quatrième Congrès du Parti Communiste de l'Allemagne soviétique

LE 30 mars 1954, *Neues Deutschland*, organe du S.E.D., s'offrait aux lecteurs sous un aspect particulièrement solennel. Ce jour-là s'ouvrait le congrès du parti. En tête du journal flottait le drapeau rouge avec quatre effigies : Marx-Engels-Lénine-Staline. Toute la première page était consacrée à l'énumération des victoires remportées par la République démocratique allemande. On y lisait par exemple que la tentative de putsch fasciste du 17 juin 1953 avait échoué grâce à la conscience et à l'esprit combattif de la classe ouvrière et de toutes les masses laborieuses qui surent défendre leur gouvernement populaire. Pourtant, à la page suivante, la rédaction se voyait obligée d'abandonner le ton solennel pour relater — à sa façon — un fait très simple, singulièrement contradictoire avec ce préambule dithyrambique : dans une ville d'Allemagne orientale, Wittstock, le bâtiment municipal (siège des autorités communistes) avait été incendié. Décidément, la population de cette ville ne saluait pas de la même façon que le *Neues Deutschland* l'ouverture du congrès.

Une réunion restreinte de l'Internationale communiste

Depuis novembre 1949, date de la dernière réunion des délégués de huit partis communistes européens groupés dans le Kominform, la presse communiste n'a jamais fait part d'une seule rencontre internationale des dirigeants communistes européens. En vérité, l'état-major communiste recourt à un moyen détourné pour réunir les représentants des partis communistes d'Europe. La formule consiste à profiter du congrès d'un P.C. du bloc soviétique pour y faire venir les chefs des P.C. de presque tous les pays d'Europe. Tel fut le cas, en 1949, à Prague, du congrès du parti communiste tchécoslovaque (voir *B.E.I.P.I.*, n° 83 du 16-28 février 1953) puis à Berlin-Est en juillet 1950, au lendemain de l'agression de Corée, — du congrès du S.E.D., et enfin, en octobre 1952, à Moscou, du dernier congrès bolchevik.

Il est à remarquer que, lors de chacune de ces rencontres, les délégués faisaient partie du secrétariat ou au moins du Politburo et que la réunion coïncidait avec une manœuvre importante de la tactique communiste. Ainsi, lors du congrès bolchevik de 1952, Staline donna aux communistes européens la consigne de mener la campagne sous le signe du Front national, de

l'indépendance nationale et des libertés démocratiques, — manœuvre dont nous ressentons aujourd'hui encore les conséquences dans l'action communiste quotidienne.

Sur les 24 « partis frères » représentés au congrès du S.E.D., deux seulement n'étaient pas européens — ceux d'Israël et de Chine, tous deux représentés par des personnalités de second plan. Quant aux autres délégations, elles provenaient de presque tous les pays d'Europe et étaient formées de personnalités communistes de tout premier plan.

Le nombre des délégations réunies au congrès du S.E.D. qui s'ouvrit le 30 mars 1954 n'est pas le seul indice indiquant qu'il s'y tint une réunion communiste à l'échelle européenne ; un autre fait confirme cette hypothèse : lors du congrès du P.C. bulgare qui précéda de quelques semaines celui de Berlin-Est, le nombre et l'importance des délégations venues d'autres pays étaient très réduits.

La composition des délégations est, elle aussi, probante. La délégation soviétique fut conduite par Mikoyan, membre du Politburo et vice-président du gouvernement, mais elle comprenait deux autres membres importants : M. Souslov, secrétaire du comité central bolchevik (qui assista, à côté de Jdanov et de Malenkov, à des réunions du Kominform en 1948 et 1949, et qui, selon toutes probabilités, a sous son autorité la direction du mouvement communiste d'Europe) et D. Chlepov, membre du Comité central et rédacteur en chef de la *Pravda*, journal qui donne au communisme sa ligne de tactique et de propagande pour le monde entier.

Les autres délégations avaient à leur tête les dirigeants suivants :

Pologne : E. Jozwiak-Vitold, membre du Politburo et président de la commission de contrôle du parti.

Tchécoslovaquie : J. Duris, membre du Præsidium du Parti.

Hongrie : M. Karkas : membre du Politburo et secrétaire du Comité central.

Roumanie : P. Borila, membre du Politburo.

Bulgarie : T. Zivkov, membre du Politburo et premier secrétaire du Parti.

Albanie : M. Prifti, ambassadeur albanais à Moscou.

Italie : Eduardo d'Onofrio, membre du secrétariat et du Comité central.

France : Waldeck Rochet, membre du Politburo, accompagné de Pierre Villon.

Angleterre : Harry Politt, secrétaire général du Parti.

Autriche : J. Kopenig, président du Parti.

Grèce : G. Erythriadiš, membre du Politburo.

Espagne : A. Cordon, membre du Politburo et, pour le Parti socialiste unifié de Catalogne, J. Moix, membre du secrétariat du Comité central.

Suisse : E. Bulet, membre du Politburo.

Finlande : L. Kantola, membre du Comité central.

Suède : G. Jphanson, membre du Politburo.

Danemark : Ib Norlund, membre du Politburo.

Norvège : J. Vogt, membre du Politburo.

Luxembourg : A. Useldinger, secrétaire du Comité central.

Trieste : M. Bassi, membre du Comité exécutif du Comité central.

La rencontre de tous ces délégués pouvait correspondre à deux objectifs : transmettre des directives par voie de contact direct et encourager de façon spectaculaire le « parti frère » d'Allemagne orientale, qui est sans aucun doute « le maillon le plus faible » du bloc soviétique.

Le déroulement des travaux du congrès a démontré que, dans les rapports entre Moscou et ses satellites — pays communistes de l'Est ou partis communistes occidentaux — aucun changement n'était intervenu dans l'ancien statut stalinien de la subordination et de l'asservissement. Tout au long du congrès, la glorification de l'U.R.S.S. resta au premier plan. Pieck, dans son discours d'ouverture, commença par rappeler : « la perte douloureuse pour les peuples soviétiques et l'humanité progressiste éprise de paix que fut la mort de Yossif Vissarionovitch Staline ». Il continua en remerciant le gouvernement soviétique d'avoir « rendu à la République démocratique allemande sa souveraineté nationale » et finit par saluer la délégation soviétique, tout en rendant grâce « au nom de la classe ouvrière allemande » au gouvernement soviétique, « pour la défense efficace des droits nationaux du peuple allemand à la Conférence de Berlin ».

Après quoi, Ulbricht, dans son rapport kilométrique qui dura plusieurs heures, ne manqua aucune occasion de souligner le rôle de l'Union soviétique et termina en s'exclamant : « Vive la ferme amitié du peuple allemand et du peuple soviétique. Vive la ferme alliance du Parti socialiste unitaire allemand et du Parti communiste de l'Union soviétique et de son Comité central avec les camarades Malenkov, Molotov et Khrouchtchev à sa tête. »

Le rapport de Walter Ulbricht

Dans son rapport-fleuve divisé en plusieurs chapitres, Ulbricht traita de tous les problèmes actuels de la politique du bloc soviétique, répétant les mêmes slogans et offrant les mêmes « solutions » que l'on entendit si souvent.

Toutefois, à travers ce fastidieux discours percèrent de temps à autre quelques aveux qui méritent d'être signalés.

Le premier chapitre, consacré à la lutte pour l'unification de l'Allemagne, se ramène à des lieux communs de la propagande et de la diplomatie soviétiques : le gouvernement de Bonn est dans l'impasse ; la tâche principale est de faire échouer la C.E.D., et la solution proposée est,

bien entendu, le pacte des 32 Etats, idée lancée par Molotov à la Conférence de Berlin. Ulbricht n'énuméra pas les 32 Etats européens prévus par Molotov dans son plan mais précisa toutefois clairement le sens de cette proposition en déclarant : « Le projet du ministre des Affaires étrangères, le camarade Molotov, offre aux peuples européens une grande possibilité en faisant disparaître de leur sol national les bases stratégiques et les immixtions économiques américaines et en faisant passer le gouvernement aux mains des forces pacifistes de ces pays. »

On imagine facilement ce que pourrait être une Europe organisée d'après ces conceptions de Molotov et Ulbricht.

En matière de politique, après avoir traité le sujet inévitable de la lutte pour la paix, Ulbricht exposa l'objectif de la politique de Pankov : « La chose la plus importante est le raffermissement des relations amicales avec l'Union soviétique et l'approfondissement des relations avec les forces pacifistes de France. »

Après ces professions de foi, Ulbricht exposa un thème favori de la « théorie marxiste » : l'essor croissant de l'économie socialiste et le caractère cyclique inévitable des crises économiques dans le capitalisme. Vint ensuite le couplet habituel sur le pouvoir populaire basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans, mais ce tableau idyllique fut un peu entaché par le problème délicat de l'insurrection du 17 juin dernier.

Le souvenir en était encore trop proche pour qu'on pût le passer sous silence ; c'est pourquoi on se contenta de le falsifier. Le socialisme scientifique parvient à tout expliquer par le « facteur économique » personifié par les « masses travailleuses » lorsqu'il s'agit d'un fait favorable à la cause du communisme, et par le « capital financier » lorsqu'il s'agit d'un échec communiste. Le même schéma sert à Ulbricht pour donner l'interprétation officielle définitive de la révolte du 17 juin :

« Les éminences grises du putsch fasciste qui le dirigèrent vinrent d'un forum caché sous le nom trompeur de « Centre de recherches concernant la question de la réunification de l'Allemagne », auquel appartient : le président du conseil d'administration de la banque centrale de Berlin, le représentant de l'Union des industriels allemands, le représentant de l'Union des employeurs allemands, le gros propriétaire foncier Friedrich Karl Zitzewitz-Nittrich et, bien sûr, les fonctionnaires américains auprès de l'Union des banques allemandes (suivent trois noms) et trois membres du Parti social-démocrate chargés des tâches secondaires dans les groupes de gros capitalistes. »

Le rapport de W. Ulbricht comportait encore deux aveux caractéristiques, le premier concernant le réarmement et le second les objectifs prévus par le plan quinquennal. Quant à l'armée de la zone orientale, Ulbricht déclara : « Si la formation de l'armée mercenaire de l'Allemagne occidentale a lieu, nous serons obligés de poser devant la classe ouvrière et devant la paysannerie travailleuse la question de la défense de la République. »

Traduit en langage clair, cette déclaration signifie que le gouvernement de Pankov imposera, dans les années à venir, de nouveaux fardeaux militaires à la classe ouvrière et à la paysannerie, en élargissant et en accélérant le réarmement.

L'autre aveu, relatif au plan quinquennal, montre la valeur et la sincérité de la propagande de paix menée par les communistes : « Dans l'intervalle de 1951 à 1953 a été créée la base de l'industrie métallurgique ; l'importance de la production de machines a été sensiblement aug-

mentée, de nouvelles forces ont été mises en œuvre dans la construction des machines lourdes et des bateaux ; la production des machines modernes agricoles a été organisée et la fabrication des produits chimiques améliorés ». A quels fins « pacifiques » sert toute cette industrie lourde ?

Les épurations dans le parti et sa direction actuelle

Lorsque le rapport de Karl Schirdewan, successeur de Franz Dahlem au poste de chef des cadres du Parti, vint à l'ordre du jour, les journaliers occidentaux autorisés à assister au congrès furent avisés que les séances auraient lieu désormais à huis clos et qu'ils devaient quitter la salle. C'est pourquoi le compte rendu publié par le *Neues Deutschland* du 6 avril ne présente de ce rapport qu'une version raccourcie et expurgée des éléments qu'il convenait de laisser ignorer aux correspondants étrangers.

Schirdewan déclara, selon le compte rendu officiel, que la direction du parti avait procédé, après les événements du 17 juin à la vérification et à la réorganisation des cadres, à la suite de quoi le cas de plus de 40.000 premiers secrétaires et membres de comités locaux et régionaux ou de comités d'entreprises industrielles et agricoles furent soumis à un examen. Le résultat fut que beaucoup d'entre eux, notamment d'anciens membres du Parti social-démocrate, furent exclus du parti.

Parlant de la composition sociale du parti, qui compte actuellement 1.200.000 membres, Schirdewan révéla que la majorité se compose de fonctionnaires et que le pourcentage d'ouvriers est de 39,1 %. Il souligna surtout l'importance du contrôle du parti dans les installations industrielles (le régime en avait fait l'expérience au cours des émeutes du 17 juin dont les masses ouvrières avaient précisément été les instigatrices).

Un autre membre du Politburo, Hermann Matern, chef de la commission de contrôle, étudia également le problème des filtrages et des épurations dans le parti, non « à la base » mais au

« sommet ». Il fournit une preuve définitive de l'ampleur prise par l'action de deux membres du Politburo, depuis lors exclus : Zaisser et Herrnstadt, action qui avait été primitivement dirigée contre l'omnipotence d'Ulbricht.

Ils avaient réclamé un renouvellement dans la direction du parti et des changements personnels au sommet. Il s'agissait en réalité, comme dit Matern, d'un putsch à l'intérieur du parti, — fait d'autant plus grave qu'un ancien membre du Politburo, Dahlem, et deux anciens membres suppléants — Ackermann et Jandretsky — s'y étaient ralliés.

Ce fut probablement un des instants les plus critiques pour Ulbricht dans son effort pour se maintenir à la tête du parti. Il gagna, sans aucun doute, la partie, Moscou l'exigeant, et le congrès prit fin en le laissant fermement installé à son poste de chef du parti.

Conformément au nouveau principe de direction collective proclamé par Moscou après la mort de Staline, ce congrès opéra une séparation entre les fonctions de chef du gouvernement et de chef du parti. Les deux anciens présidents du parti, Pieck, président de la République et Grotewohl, président du gouvernement, sont désormais de simples membres du Politburo, alors qu'Ulbricht reste premier secrétaire du Comité central et ministre sans portefeuille dans le gouvernement.

Schirdewan et quelques autres traitèrent aussi de la direction collective, la présentant comme un principe *fondamental* du S.E.D., mais il est difficile de croire qu'ils purent ainsi duper qui que ce soit. Le fait est qu'Ulbricht reste, de loin, le personnage le plus fort dans la direction du parti et qu'il s'est assuré de solides appuis en introduisant ses favoris au Politburo pour ne plus courir le risque d'un « putsch à l'intérieur ». Deux de ces personnages — Wili Stoph et Karl Schirdewan entrèrent au Bureau politique au lendemain de l'épuration du groupe Zaisser ; à l'issue du congrès, Ulbricht fit nommer membre suppléant une autre de ses créatures, Alfred Neumann, premier secrétaire du S.E.D. à Berlin.

En outre, il élimina près de la moitié des membres du Comité central qui avaient été nommés en 1950 lors du précédent congrès et il augmenta le nombre total des membres, qu'il porta à 71.

La campagne pour les semailles en Hongrie

Le problème de la production agricole hante les dirigeants communistes hongrois, comme ceux de tous les pays d'au-delà du rideau de fer, sans exception l'U.R.S.S., et il constitue, en ces mois de printemps où tout se décide des choses de la terre, une véritable obsession. Il suffit pour s'en rendre compte de jeter un regard sur le *Szabad Nep* (Peuple libre) qui est l'organe officiel du parti. Chaque jour, la question agraire y est l'objet d'études, d'articles, d'informations. C'est une exhortation inlassable aux membres du parti et aux responsables de l'administration pour qu'ils entraînent les paysans dans la voie de la production. Car, désormais, dans les pays communistes, les ressorts traditionnels de l'activité économique ont peu à peu disparu : il faut faire appel à la propagande — et à la menace, voire à la contrainte pour que les paysans sèment leur blé — qui n'est plus leur, et là est tout le secret du mal.

Si fastidieux que puisse paraître un tel catalo-

gue, nous relevons ici les articles consacrés à la question agraire parus dans le *Szabad Nep* à partir du 9 mars.

9 mars. Feuilleton sur 6 colonnes : « *Par le travail accéléré du printemps, produisons plus de blé et un pain meilleur.* » Il s'agit d'une enquête au cours de laquelle on a interrogé des paysans, des agronomes, des membres de coopératives. Tous ont déclaré qu'« *il n'y avait plus un moment à perdre : il fallait commencer immédiatement les semailles du printemps.* »

10 mars. Article de fond : « *Devoir urgent des stations de machines agricoles : conclure les accords avec les coopératives et les paysans* ». Le Gouvernement et le Parti ont invité les responsables des Stations de machines agricoles à prendre part à une conférence à Budapest les 12 et 13 mars pour expliquer comment ils comptent satisfaire les demandes faites par les paysans aux stations de machines agricoles en vue des travaux du printemps.

En feuilleton, un reportage d'un envoyé spécial : « *La station des machines agricoles de Hajduboszormeny s'est préparée pour le printemps* ».

(On remarquera que les autorités communistes hongroises prêtent attention à ce qui se passe dans chaque village, si minuscule soit-il. On voit figurer en gros titres les noms d'agglomérations rurales qui ne comptent pas plus de 4 ou 500 habitants).

11 mars. La plus grande partie de la première page est occupée par un communiqué du Ministère de l'Agriculture : « *Principes agrotechniques pour les travaux agricoles du printemps* ».

12 mars. Première page : un reportage sur le départ pour les villages ruraux des hommes de confiance du Parti. « *Environ 20 fonctionnaires de choc du Parti qui vivront dorénavant dans les villages, se rendent dans les départements de Békés, Szolnok, Bács, Szabolcs* (ce sont presque tous des départements producteurs de blé, en Transdanubie, où la résistance paysanne est la plus forte) *pour expliquer aux paysans l'importance qu'il y a à accroître leur production et pour aider la population rurale à profiter de l'expérience qu'ils ont eux-mêmes acquise en ville.* »

13 mars. La première page presque toute entière est occupée par les discours et les comptes rendus de la Conférence des travailleurs de choc des Stations de Machines agricoles, convoquée à Budapest. Les mécaniciens de choc des stations sont décorés.

14 mars. Long article sur 3 colonnes : « *Nos tractoristes doivent aider l'agriculture à gagner la victoire dans la grande lutte pour le développement de la production agricole au cours des travaux du printemps.* »

15 mars. En première page, suite du compte rendu de la conférence des travailleurs de choc des stations de machines agricoles et de la décision qu'ils ont prise de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les paysans. « *Nous pourrions mesurer le succès de notre travail par les chiffres qui rendent compte de l'augmentation de la récolte dans les coopératives ainsi que sur les terres des paysans individuels.* »

16 mars. Un article : « *Pas une minute à perdre...* » explique l'importance de la rapidité des travaux d'ensemencement au printemps. Un appel urgent aux membres de choc des stations des machines agricoles pour « *Un travail qui donne une aide accrue aux paysans.* »

17 mars. En première page, en gras, sur 3 colonnes : « *La glace est rompue à Aszod, on ensemence.* » (Aszod est une petite ville, à 40 kilomètres de Budapest, ayant au maximum 2.500 habitants).

18 mars. En première page, avec d'énormes lettres : « *Que chaque tracteur se mette au travail...* » « *L'ordre primordial est « Semer, Semer, Semer ».* En troisième page (le journal n'a que 4 pages) un reportage « *Conversation avec les paysans du Comité de Pest.* »

19 mars. L'article de fond porte le titre : « *Qui ensemence tôt, récolte beaucoup...* » (proverbe hongrois). Sur la même page, sur 4 colonnes un reportage : « *Le district de Sárospatak dans la fièvre des travaux agricoles du printemps.* »

20 mars. En lettres énormes : « *Semer, Semer, Semer* »... Les accords entre les stations des machines agricoles et les paysans sont signés avec réticence, retard et difficultés. Par exemple, dans le département de Hajdu, 2 stations seulement sur 28, ont passé des contrats assez importants pour pouvoir utiliser toutes leurs machines. Les stations des machines agricoles, au 15

mars n'ont pas encore conclu d'accords avec 47 coopératives du département.

22 mars. Première page, nouvel appel : « *Pour que nous ayons une bonne récolte, faisons un bon travail de printemps.* ». Feuilleton de 6 colonnes : « *Conversation à Tura* » (Tura est une commune d'environ 1.400 habitants).

23 mars. L'article de fond, « *Les meilleurs fonctionnaires du parti aux campagnes* » commence ainsi : « *La population des villages lutte pour la victoire des travaux du printemps. Pour que cette victoire soit assurée, ce n'est pas seulement le soutien des milieux gouvernementaux qui est nécessaire. Il faut qu'il y ait une force dans les villages, qui organise les paysans et cette force ne peut être autre que l'organisation de notre Parti dans les villages. C'est pourquoi les meilleurs fonctionnaires du Parti doivent être choisis pour aller dans les villages et renforcer le travail des Conseils locaux.* »

Toujours en première page : « *Rapport des travaux du printemps.* »

24 mars. En première page : « *Les tractoristes de Balatonagyberek et Tiszacseg en tête...* ». En deuxième page : « *La conférence du Parti local à Tét a donné des conseils importants au sujet des travaux du printemps.* »

25 mars. En première page, un long compte rendu des travaux de printemps. « *Lutte dans une coopérative agricole inconnue du département de Baranya* (sud de la Hongrie). Ce compte rendu reconnaît, qu'en automne, quand les paysans « *espéraient* » que la coopérative serait dissoute, la majorité a quitté la coopérative. La coopérative n'a que 18 membres et 160 arpents (environ 80 hectares) mais se trouve parmi les meilleurs du pays en ce qui regarde les travaux du printemps. Cette coopérative se trouve dans la commune de Garé. Dans le même compte rendu sous le titre : « *Pour l'honneur de la station des machines agricoles.* »

26 mars. Article sur 6 colonnes : « *Le problème koulak* », important parce que la propagande pro-communiste en occident laisse entendre que l'on a cessé les persécutions contre les paysans.

« *Au cours des 9 mois passés, le paragraphe concernant le problème koulak a été très souvent mal interprété. Les restrictions touchant les koulaks doivent être réalisées dans un esprit limitatif, car il arrive de plus en plus souvent, que les koulaks, encouragés par les paroles de compréhension de notre gouvernement quant aux facilités qui doivent être assurées à la population paysanne, tentent de reprendre leur influence politique et relèvent la tête pour s'opposer une fois de plus à notre régime. Les comités locaux ne semblent pas avoir compris, que le renforcement des paysans moyens doit aller de pair avec les limitations en ce qui concerne les koulaks. Les koulaks tentent de récupérer leurs machines, leur bétail et les organisations locales ferment les yeux à ce sujet. Nous croyons que le libéralisme dont fait preuve notre gouvernement a provoqué ces phénomènes. La passivité vis-à-vis des koulaks ressort très souvent d'une incertitude et du manque d'information sur le plan politique et prouve que nos organisations locales ne font pas assez pour informer et éduquer la population. Les nouveaux décrets désirent renforcer activement la collaboration des ouvriers et des paysans moyens. Par contre, les restrictions touchant les koulaks doivent être réalisées avec une très grande exactitude. Cette lutte ne peut pas être menée seulement avec de grands mots, mais doit absolument être suivie d'un soutien plus intense de la situation économique des pay-*

sans moyens. Qui doit être donc considéré comme koulak ? Tout paysan possédant 25 arpents (environ 12-13 hectares) de terre et dont le revenu, y compris le revenu de ces terres, atteint 350 couronnes or. Est encore à considérer comme koulak tout paysan, qui, même s'il a moins de terre et moins de revenu, emploie deux travailleurs agricoles. Les koulaks ne peuvent pas devenir membres des conseils locaux, ni des coopératives. Les anciens koulaks qui ont offert leurs terres aux coopératives ou à l'Etat et par conséquent ne payent pas les impôts qui les rangeraient parmi les koulaks, ont moins d'impôts mais leurs droits politiques restent limités. Il faut bien faire comprendre dans les villages, que si les « listes des koulaks » ont cessé d'exister, les restrictions qui les touchent restent en vigueur. Il ne faut pas oublier que beaucoup de koulaks ont « offert » leurs terres à l'Etat pour sortir du cadre koulak mais par ce geste ils n'en sortent pas et ne deviennent pas de « bons koulaks ». Les paysans moyens doivent être informés de tout ceci et doivent se rendre compte, que le soutien qui leur est assuré leur donne la possibilité — pour ne pas dire leur donne le devoir — de reconnaître et de lutter contre les koulaks. »

26 mars. Long feuilleton de 6 colonnes, sur le travail des « Conseillers théoriques ». L'enseignement du Parti a été négligé à la campagne : il faut y remédier au plus vite. « La propagande du Parti dans les campagnes doit être intensifiée ». Des « consultations théoriques » sont organisées, le comité qui donne ces consultations va de village en village et conseille les paysans, avant tout en ce qui concerne le travail du Parti dans les villages. « Les paysans doivent connaître plus intensément le fonctionnement de notre Parti et ne peuvent ignorer la voie à suivre. »

27 mars. Article de fond : « Renforçons nos coopératives agricoles ». L'article souligne l'importance des visites que les chefs des organisations du Parti communiste local doivent faire le plus souvent possible dans les coopératives. « Le renforcement de nos coopératives est un travail qui prime tout. Un travail important échoit aux Chefs des Organisations locales du Parti dans ce domaine. »

Reportage sur les usines des machines agricoles de Mosonmagyaróvár à la frontière autrichienne. « Il n'est pas donné assez d'importance à la qualité des machines agricoles qui sortent de l'usine. Très souvent une partie de la machine manque ou, pour le moins, est déficiente. Tout cela coûte beaucoup d'argent et prend énormément de temps car les réparations durent quelques temps. Les nouveaux travailleurs de l'usine ne sont pas entraînés suffisamment et ne deviennent pas des spécialistes dans la question des machines agricoles. »

28 mars. Discours de István Dobi, président du Praesidium de Hongrie, à la conférence des ouvriers des coopératives agricoles : « Il faut améliorer les relations entre les membres des coopératives et les membres qui les ont quittées pour que la production ne souffre pas de retard. Il est vrai que l'essor des coopératives a reculé car le nombre de ceux qui les ont quittées était très grand, mais depuis lors nous avons réussi à renforcer à nouveau les coopératives. Il est incompréhensible que les coopératives n'utilisent pas plus les machines agricoles des stations. »

29 mars. Editorial : « Les Conseils locaux doivent aider la population agraire ». Compte rendu, sur 4 colonnes, de la conférence des ou-

vriers des coopératives agricoles à Budapest. « Nous devons améliorer le niveau de l'agriculture pour que nos coopératives deviennent la source du bien-être. »

30 mars. Deux déclarations : Le président de la coopérative de la commune de Kisbér-Battyánpuszta, Joseph Hadek, réclame que les coopératives florissantes donnent leur aide aux coopératives plus faibles. Le secrétaire du Parti de la coopérative « Harcos » (Lutteur) de la commune de Turkeve, explique comment le Parti local aide aux travaux agricoles du printemps. « Avant tout il faut obtenir que les travaux d'ensemencement, d'engrais, etc., soient achevés à temps. »

31 mars. Article de fond : « Au service de la population rurale. » Il réclame un approvisionnement meilleur des magasins d'Etat dans les villages. Un autre article publié également en première page, l'appel des Travailleurs des coopératives après la conférence du 27 mars 1954 : « Chaque membre des coopératives agricoles doit considérer le développement des coopératives comme son affaire personnelle. » Un autre article important porte le titre : « La conférence du Parti dans le département de Békés a rendu compte des graves fautes commises par les organisations locales du Parti ». « Les organisations locales ont causé un tort très important aux relations entre les masses et le Parti dans le département de Békés. L'esprit sectaire a pris de plus en plus d'influence. Des comptes rendus illusionnistes ont vu le jour, les paysans moyens n'ont pas été intégrés dans le travail du Parti car il a été dit que ces paysans moyens étaient des « koulaks ».

1^{er} avril. Première page. « Dans le département de Somogy (un des départements les plus riches de la Transdanubie), reportage très détaillé, dans lequel nous lisons : « Le koulak tente d'empêcher le travail fructueux et le travail n'avance pas comme prévu. Dans la commune de Oereglak (une commune charmante, mais minuscule) les terres de la coopérative sont en excellent état. Les paysans travaillent bien. Les membres de la « Garde de jeunesse », coopérative modèle, donnent un bon exemple. Les semailles sont achevées. La station des machines agricoles disposera de 5 nouveaux tracteurs au cours des trois prochains mois. »

2 avril. Reportage sous le titre : « Le département de Borsod a déjà achevé les semailles de printemps. »

✱

On verra en août prochain si ces exhortations seront suivies d'effets.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le chômage en Tchécoslovaquie

LA Constitution de la République tchécoslovaque (Loi n° 150/1950) stipule : § 26, Al. 1 — A tout citoyen appartient le droit au travail ; Al. 2 — Ce droit est assuré surtout par l'organisation de la production par l'Etat conformément à l'économie planifiée.

Nul citoyen ne devrait donc manquer de travail. D'ailleurs, la propagande du gouvernement ne se lasse pas de répéter que — grâce à l'économie planifiée — il n'existe pas de chômage dans le pays.

Or, des informations récentes apportées par la presse communiste, prouvent que la réalité est toute autre.

Dans le numéro du 25 février 1954 de l'organe hebdomadaire officiel du Conseil central des syndicats tchécoslovaques, *Svet prace*, on lit l'article suivant, signé par un chômeur occasionnel :

« Plusieurs entreprises nationales sont aujourd'hui amalgamées à des unités plus grandes, d'autres sont divisées en unités plus petites et d'autres encore disparaissent définitivement. On dit que derrière tout cela il y a des hommes. En effet, les entreprises sont créées par les hommes et pour les hommes. Mais, dans la plupart de ces changements, les gens perdent leur emploi. On arrive à une fluctuation, sans que ce soit la faute des travailleurs.

« La Constitution nous a garanti le droit au travail et, en général, il y a toujours pénurie de main-d'œuvre. Mais — où sont ces emplois ? — Comment peut-on en avoir connaissance ? A qui faut-il s'adresser ? Les départements du travail auprès des comités populaires ont des informations seulement pour leurs régions, mais en tout cas ils n'ont aucune place libre dans leur registre, car personne ne les déclare. Les ministères et les entreprises cherchent la main-d'œuvre directement. En conséquence, il ne reste qu'à recourir à l'annuaire du téléphone et à demander, d'une entreprise à l'autre, s'il y a un emploi, ou encore à visiter ces entreprises pour rechercher l'emploi. Ces difficultés proviennent du fait que nous manquons d'une institution où l'on pourrait centraliser l'offre et la demande d'emploi. Il serait donc nécessaire d'organiser une nouvelle institution qui centraliserait obligatoirement les offres et les demandes. Les entreprises feraient des économies sur les annonces pour la recherche de la main-d'œuvre et on éparanerait aux travailleurs de longues et pénibles recherches d'emploi. Il vaudrait la peine de calculer combien de temps un travailleur perd, en période de préavis, pour rechercher un nouvel emploi, même s'il y est autorisé par la loi pendant deux demi-journées par semaine.

« Ainsi, l'on éliminerait aussi des pertes résultant de ce que la main-d'œuvre qualifiée, dégoûtée par des recherches longues et inutiles d'un emploi adéquat, accepte des emplois moins importants, alors que l'expérience et les connaissances de ces travailleurs qualifiés sont nécessaires ailleurs, où on les recherche désespérément et en vain.

« Pour terminer, j'ajoute que cet article est basé sur l'expérience personnelle : j'ai cherché du travail pendant 24 jours et au cours de cette période, j'ai présenté ma demande à 74 entreprises et j'ai eu 260 entretiens téléphoniques avant de trouver un nouvel emploi » (signé : JUC Stanislav Hermann).

D'autre part, M. Nosek, ministre du travail, a déclaré à la conférence des fonctionnaires des

sections pour la main-d'œuvre des départements du travail auprès des Comités populaires régionaux, qui s'est tenue à Prague le 5 février 1954, ce qui suit :

(Texte cité d'après la revue mensuelle du ministère du travail « *Pracovní sily* », n° 2, du 25 février 1954, pages 48-50).

« ... A la suite de la déclaration présentée à l'Assemblée nationale le 15 septembre 1953, dans laquelle le gouvernement a souligné la nécessité d'augmenter substantiellement les soins à apporter aux travailleurs, nous avons révisé aussi nos activités concernant la recherche et la répartition de la main-d'œuvre. Nous nous sommes rendus compte des défauts de notre travail actuel, défauts dus à ce que nos activités ont été concentrées presque exclusivement sur l'aide à apporter aux usines, pour lesquelles nous avons organisé l'embauchage. Mais nous avons aidé très insuffisamment les travailleurs dans leurs efforts pour trouver des offres de travail. Trouver l'emploi, n'est pas chose facile, surtout si l'on considère les conditions de santé et de famille du citoyen.

« Les citoyens décidés à travailler et à collaborer à notre édification économique se présentent constamment à nos bureaux de main-d'œuvre. Ce sont surtout des femmes, des personnes âgées ou d'autres, qui du fait de leur santé, de leur condition physique ou pour d'autres raisons n'arrivent pas à trouver du travail par les moyens d'embauchage actuellement en vigueur.

« Le droit au travail est assuré à chacun par la Constitution et il est de notre devoir d'assurer à tout citoyen un emploi convenable.

« Mais il faut informer nos citoyens, que le droit au travail ne signifie pas, le droit à un travail déterminé, ou dans un endroit donné, ou enfin d'une durée différente de la durée du travail normale. Nous donnerons à tout le monde l'emploi dont il est capable, mais qui doit répondre en même temps à l'intérêt de la collectivité.

« Après la réforme monétaire et l'introduction du marché unifié, une plus forte volonté de trouver du travail s'est manifestée, surtout parmi les femmes qui avaient à leur charge l'entretien de la famille. A beaucoup de ces femmes on n'a pu offrir tout de suite des occupations qu'elles étaient capables de remplir.

« C'est pourquoi le gouvernement dans sa session du 18 décembre 1953 a analysé la situation du marché de la main-d'œuvre. Cette analyse a montré qu'il n'y a pas d'excédent de main-d'œuvre dans notre économie. En effet, notre plan de la main-d'œuvre, comme d'ailleurs tout plan dans un Etat socialiste ou édifiant le socialisme, présume l'accroissement des possibilités d'emploi. Le président l'a exprimé dans sa déclaration du Nouvel an, en disant :

« Les besoins de main-d'œuvre ne diminueront pas dans l'avenir, mais ils croîtront ! Bien entendu, il sera nécessaire de la mieux répartir. »

« Il sera nécessaire que le surplus de main-d'œuvre momentané (tel que les femmes, personnes âgées ou moins aptes du fait de leur état de santé), ou enfin le surplus existant dans certaines régions, soit placé et réparti de telle façon qu'il permette de libérer les travailleurs physiquement aptes pour les occupations dans d'autres branches ou dans d'autres régions, où les travailleurs manquent.

« Il est tout naturel, que pour résoudre ces problèmes, le plan seul ne suffise pas — il faut aussi, que le plan soit effectivement exécuté. Dans ce but, le gouvernement a pris une série de mesures et de décisions, dont quelques-unes assurent aux départements de la main-d'œuvre les moyens suffisants pour qu'ils puissent assurer un emploi convenable aux personnes qui s'adressent à eux.

« Par ces décisions les départements de la main-d'œuvre ont reçu d'importants pouvoirs nouveaux, mais ils supportent dorénavant la responsabilité du placement des chômeurs.

« C'est ainsi qu'il dépendra désormais des départements de la main-d'œuvre auprès des Comités populaires et de l'emploi des pouvoirs dont ils sont nantis que les femmes soient employées,

et dans quelle mesure, qu'il soit tenu compte de la coutume selon laquelle une femme ou une personne âgée ne devrait pas être congédiée tant qu'une autre occupation ne lui aurait pas été assurée. D'eux dépendront les méthodes à appliquer pour remplir les places libres par des demandeurs. Les départements de la main-d'œuvre de Prague, de Brno et de Bratislava auront à trouver le moyen d'enrayer l'afflux des travailleurs des autres régions vers ces villes et d'orienter leurs propres demandeurs d'emplois vers d'autres régions et surtout vers les districts frontaliers.

« Notre nouvelle tâche n'est pas facile — a dit le camarade-ministre Nosek — mais je crois que, puisque nous avons toujours réussi à exécuter nos tâches, nous exécuterons aussi cette tâche nouvelle. »

Le deuxième congrès du Parti Ouvrier Polonais Unifié

DU 10 au 16 mars dernier s'est tenu à Varsovie le deuxième congrès du *Parti ouvrier polonais unifié* qui, le 30 octobre 1953, avait été fixé au 16 janvier, puis ajourné ensuite.

Cinq années s'étaient écoulées depuis le premier congrès (16-21 décembre 1948) au cours duquel avait été décidée la fusion entre le *Parti ouvrier* (P.C.) et le *Parti socialiste* (gouvernemental).

A ce deuxième congrès, presque tous les partis communistes avaient envoyé leurs délégations; la plus nombreuse d'entre elles était naturellement celle du P.C. soviétique, qui se fit également remarquer par sa composition, ce qui prouve que le Kremlin attachait une grande importance à ce congrès. Étaient présents : N. S. Khrouchtchev, premier secrétaire du Comité central, et son pupille N. A. Mikhaïlov ; A. E. Kornéitchouk, représentant le P.C. d'Ukraine, et N. J. Avkimovitch, délégué du P.C. de Biélorussie.

L'ordre du jour du congrès comprenait l'examen de toutes les questions graves susceptibles de provoquer des bouleversements sociaux et de contribuer à la dislocation du système communiste : la situation catastrophique de l'agriculture, l'affaiblissement politique et moral du parti à l'avantage des technocrates, et le recul constant devant la « spontanéité » des faits sociaux c'est-à-dire l'attitude des masses ouvrières et paysannes.

Le congrès dut entendre les exposés de Biérut (1), de Minc (2), de Nowak (3) et d'Ochab (4), puis accepter un certain nombre de décisions destinées à enrayer la crise économique et à renforcer les méthodes staliniennes de gouverne-

(1) Voir Rapport moral du C.C. du *Parti ouvrier unifié* dans *Trybuna Ludu*, 11 et 12 mars 1954.

(2) *Les principales tâches économiques des deux dernières années du plan sexennal (1954-55)* dans *Trybuna Ludu* du 14 mars 1954.

(3) *Des tâches de l'agriculture pour les années 1954-55 et de la garantie des moyens indispensables pour accroître la production agricole*, dans *Trybuna Ludu*, 16 mars 1954.

(4) *De quelques tâches d'organisation et de la modification des statuts du parti*, dans *Trybuna Ludu* du 17 mars 1954.

ment qui s'étaient récemment révélées inopérantes en bien des cas.

Dans son rapport moral présenté au nom du Comité central, Biérut en appela aux congressistes pour que le 2° congrès « devienne le point de départ de la grande bataille pour l'agriculture polonaise ». Car, selon les communistes, la Pologne ne parvient pas à nourrir ses habitants, bien que plus de la moitié d'entre eux soient occupés à l'agriculture. A ce propos, Biérut reconnut que les gouvernements polonais n'avaient pas prévu « un problème jusqu'ici insoluble ». Il voulait parler de « l'insuffisance des récoltes de céréales et de pommes de terre par rapport aux besoins de la population », de l'arrêt de l'élevage, de l'abandon des prairies et pâturages, de l'insuffisance de la culture des plantes fourragères et, par suite, de la nécessité d'importer au cours des dernières années, de grandes quantités sans cesse croissantes de céréales.

« Le développement insuffisant de l'agriculture, déclara Biérut, a eu pour origine non seulement des facteurs objectifs mais aussi des facteurs subjectifs. Les plus importants d'entre eux furent : l'absence d'efforts coordonnés pour accélérer l'essor de l'agriculture due au mépris dans lequel était tenu ce secteur de l'économie nationale ; l'insuffisance des stimulants économiques ; l'insuffisance de l'aide accordée à l'agriculture ; le niveau insuffisant des responsables de l'agriculture ; les fréquentes déviations dans les principes de coopération entre ouvriers et paysans. »

Évidemment, le sous-développement de l'agriculture paralyse l'industrie et a des répercussions fâcheuses sur le commerce extérieur polonais. Quant à l'industrie, elle rencontre, elle aussi, de graves difficultés, objectives autant que subjectives, à savoir :

1° — *Les matières premières font nettement défaut et révèlent un grand retard par rapport aux objectifs du plan sexennal.*

2° — *La qualité de la production, et cela dans toutes les branches industrielles, laisse toujours beaucoup à désirer. Les malfaçons « provoquent d'énormes pertes pour l'économie natio-*

nale, un nombre élevé d'avaries, des perturbations dans toutes les branches économiques qui utilisent les machines, les matières premières, les produits fabriqués et semi-fabriqués. »

« 3° — Pendant la période comprise par le rapport moral (1949-53) l'industrie n'a jamais atteint les 100 % du plan relatif à la réduction des prix de revient... En outre, dans certaines branches, au lieu de s'abaisser, ces prix ont augmenté. »

Autrement dit, le parti se trouve actuellement dans l'obligation de livrer deux batailles : celle de l'agriculture et celle de l'industrie. Leur succès ne sera possible qu'au prix de concessions aux salariés et aux agriculteurs et d'un renforcement des méthodes stalinienne de gouvernement. Pareilles mesures sont inconciliables car elles excluent la participation effective des masses aux batailles qui doivent être livrées.

Le parti

Au cours des cinq années qui ont séparé le deuxième congrès du premier, les effectifs et la composition sociale du P.C. polonais ont subi maintes variations. A l'époque de l'« unité » réalisée après de grandes « purges » au sein de l'ancien *Parti ouvrier polonais*, la nouvelle organisation comptait 1.420.000 membres environ. Comme base de ses estimations, Biérut a pris une date ultérieure (avril 1949). Voici l'évolution numérique du *Parti ouvrier unifié* au cours des cinq dernières années :

1949 (1 ^{er} avril) .	1.368.759	1952	1.146.928
1950.....	1.240.965	1953	1.226.718
1951.....	1.138.430	1954	1.296.938

(Ces chiffres comprennent l'ensemble des membres et des « candidats » dont le nombre s'élève à 15 %).

Or, selon Biérut, au cours de ces cinq années, 413.449 candidats « *travailleurs de choc des villes et des campagnes* » furent admis au Parti. Dans le même temps, signale-t-il, 165.700 personnes furent exclues et 110.900 rayées des listes. Ces chiffres sont en contradiction avec les statistiques, données elles aussi par Biérut, (tableau ci-dessus) et d'après lesquelles le nombre des exclusions a largement dépassé celui des nouvelles adhésions.

Les épurations effectuées au cours de cette période ont donc été beaucoup plus importantes que les dirigeants communistes ne veulent le reconnaître. Elles se soldent, en réalité, par 480.000 exclusions depuis le 1^{er} avril 1949 et par plus de 530.000 depuis la mi-décembre 1948, soit respectivement 35 et 38 % du nombre total des membres et candidats inscrits au moment de l'« unité ».

Ce déchet supplémentaire passé sous silence par Biérut et s'élevant à 200 sinon 250.000 membres comprend tous ceux qui, au cours des cinq dernières années, ont quitté le parti de leur propre gré. Biérut ne leur consacre qu'une vague allusion :

« Ce déchet s'est produit non seulement en raison du départ de ceux qui, indésirables au parti, ont été exclus ou rayés mais également à la suite de la perte de membres ou candidats qui, ayant changé de résidence, ont perdu contact avec le parti. »

La campagne de recrutement, organisée à deux reprises en 1953, a partiellement comblé ce vide. Il est significatif que, dans les principaux centres industriels qui englobent deux tiers de la totalité de la main-d'œuvre industrielle (Bassin de Dombrowa, Haute-Silésie, Wrocław et Lodz) le nom-

bre des adhérents au P.C. ne cesse de baisser. Ce fait semble avoir beaucoup mécontenté Biérut :

« Il n'est pas compréhensible, dit-il au congrès, que dans une agglomération ouvrière d'une telle importance... les organisations du parti restent à la traîne au point de vue de l'accroissement des effectifs. »

L'explication est, au contraire, très simple.

Quant aux motifs d'exclusion de 165.700 membres, ils ont été mentionnés, lors du récent congrès, par François Jozwiak, président de la Commission centrale de contrôle du parti (5). Tandis qu'en 1949, 62,1 % des exclus avaient été jugés « *idéologiquement étrangers* », 32,4 % seulement furent dans ce cas en 1953. Par contre, des exclusions provoquées par « *infraction ou atteinte à la discipline du parti* » n'ont cessé de croître. De 26,7 % en 1949, elles sont passées à 60,7 % en 1953. D'autre part, Jozwiak a attiré l'attention du congrès sur la manière excessive d'administrer au sein du parti les « petites pénalisations ».

« Ainsi, dans l'organisation de *Stalinograd* (anc. Katowice), 16.000 pénalisations différentes ont été administrées aux membres et candidats, atteignant ainsi 10 % des effectifs. »

La composition sociale

En même temps que diminuaient les effectifs, la composition sociale du parti se modifiait au détriment des ouvriers et des paysans, ce qui apparaît dans le tableau ci-dessous :

	Travailleurs			
	Ouvriers	Paysans	intellectuels	Autres
Décembre 1948...	57,3	22,1	17,1	3,5
Février 1954	48,3	13,2	6,4	2,1

Signalons également que dans la catégorie « ouvriers », le pourcentage des personnes occupées directement à la production est extrêmement bas; cela veut dire que les travailleurs qualifiés ou spécialisés adhèrent moins volontiers au parti que les manœuvres et les ouvriers non qualifiés. C'est là une source incessante de difficultés pour le parti, notamment dans les mines, les forges, la métallurgie. Il en est de même dans la main-d'œuvre agricole, en dépit des déclarations grandiloquentes sur la nécessité de la coopération ouvrière et paysanne.

« Depuis avril 1950, a déclaré Biérut, 52.443 paysans, petits et moyens cultivateurs ont adhéré au Parti, mais dans le même laps de temps presque autant de paysans ont été exclus. »

Notons enfin l'accroissement considérable des « *travailleurs intellectuels* ». A ce groupe appartiennent les fonctionnaires, les propagandistes, dits « *travailleurs sociaux* », tous ceux qui organisent la « *mobilisation des masses* » et contrôlent différents domaines de l'activité nationale, enfin les technocrates (plus de 10 %) désireux depuis un certain temps de se mettre au premier plan.

La modification des statuts

Les modifications de statuts adoptées au 2^e congrès suivent fidèlement la ligne tracée par le P.C. soviétique.

Le poste de président du parti a été supprimé et celui de secrétaire général n'a pas été rétabli. Cela, comme l'a expliqué E. Ochab, « pour met-

(5) Discours reproduit par *Trybuna Ludu* du 14 mars 1954.

tre plus fortement en relief la responsabilité collective qui est le principe essentiel du Comité central et du Parti à tous les degrés. »

La division du Comité central en secrétariat politique et secrétariat à l'organisation a été jugée « inutile ». D'autres modifications de moindre importance ont également été décidées dans l'organisation des « hautes instances » du parti.

Bien plus significatifs sont les amendements aux statuts qui ont pour objet de renforcer l'autorité du parti, bien affaiblie depuis la mort de Staline. C'est ainsi que l'on a :

1° — créé une fonction nouvelle, celle des « organisateurs du Comité central », qui ont, en dehors de toute hiérarchie, le droit de contrôler directement toutes les cellules du parti, y compris les cellules de base ;

2° — élargi les prérogatives des cellules d'entreprises ;

3° — attiré l'attention de chacun sur la valeur de la critique et de l'auto-critique dans la vie des cellules ;

4° — décidé de former dans les établissements industriels, ainsi que dans les endroits où le parti n'est pas suffisamment représenté, des groupes dirigés par l'Association de la Jeunesse polonaise, en vue de ranimer l'activité politique ;

5° — supprimé les groupes communistes au sein des conseils nationaux pour les remplacer par des équipes destinées à « faciliter la collaboration fraternelle avec des conseillers sans parti et des membres des partis paysan ou démocratique » ;

6° — renforcé la discipline et imposé plus d'obligations aux membres.

Toutes ces modifications sont peu conformes aux principes léninistes. Elles découlent plutôt de la nécessité d'affermir la technique stalinienne du gouvernement. Les élèves de Staline ne peuvent se transformer du jour au lendemain en bons disciples de Lénine, quand bien même ils affirmeraient — tel Ochab — vouloir avant tout « accentuer davantage dans les statuts les caractères léninistes de la vie du parti. »

Ces mesures permettront-elles aux maîtres de la Pologne de relever le parti ? Seront-elles assez efficaces pour effacer la victoire des technocrates sur les propagandistes ? On en doute.

Et ce doute est d'autant plus justifié qu'avec la mort de Staline les propagandistes ont manqué de « catéchisme » et de foi, sans parler de difficultés rencontrées en raison de la situation économique. Ils n'avaient d'ailleurs pas passé l'épreuve lorsqu'ils possédaient le catéchisme et la foi. Comment pourraient-ils le faire à présent ? Il est difficile de pratiquer le stalinisme sans Staline.

Modifications au Bureau politique

Le 17 mars, le Comité central désigna les treize membres du Bureau politique. Leurs noms furent publiés par les journaux, non pas — comme cela se pratiquait jusqu'ici — par ordre alphabétique, mais semble-t-il, selon l'importance que ces personnalités occupent dans la hiérarchie du parti. Si cette interprétation est juste, il y a lieu de constater que des changements notables se sont produits au sein du Politburo. Voici la liste des nouveaux membres, telle qu'elle a été donnée par le communiqué officiel :

Boleslas Biérut. — Alexandre Zawadski. — Joseph Cyrankiewicz. — Hilaire Minc. — Zénon Nowak. — Constantin Rokossowski. — Edouard Ochab. — Jacob Berman. — François Mazur. — François Jozwiak. — Stanislas Radkiewicz. — Ladislas Dworakowski. — Romain Zambrowski.

A ces treize membres s'ajoutent deux suppléants : Adam Rapacki et Hilaire Chelchowski.

Cependant, le prestige personnel dans la hiérarchie ne correspond pas exactement aux prérogatives octroyées dans l'exercice du pouvoir. En effet, en raison de la tendance à dissocier le secteur du parti chargé de l'organisation et du contrôle, de l'appareil exécutif et administratif de l'Etat, le Bureau politique s'est divisé en deux parties dont la composition est la suivante :

Direction du parti

B. Biérut, Premier secrétaire du Comité central du Parti ouvrier unifié ;

F. Jozwiak, président de la Commission centrale de contrôle du Parti, ministre du Contrôle d'Etat ;

E. Ochab, secrétaire du Comité central ;

F. Mazur, secrétaire du Comité central ;

L. Dworakowski, secrétaire du Comité central ;

R. Zambrowski.

Direction de l'Etat

A. Zawadski, président du Conseil d'Etat ;

J. Cyrankiewicz, président du Conseil des ministres ;

H. Minc, premier vice-président du Conseil des ministres ;

Z. Nowak, premier vice-président du Conseil des ministres ;

J. Berman, vice-président du Conseil des ministres ;

C. Rokossowski, ministre de la Défense nationale ;

S. Radkiewicz, ministre de la Sécurité publique ;

A. Rapacki, ministre des Ecoles supérieures ;

H. Chelchowski.

Signalons le retour au praesidium du Conseil des ministres de J. Berman, qui reprend la fonction qu'il assumait de 1945 à 1952 auprès des deux présidents du Conseil successifs : Osobka Morawski et J. Cyrankiewicz, tous deux anciens socialistes. C'est le rôle d'Eminence grise qui lui est cher que Berman continuera à jouer.

Contrairement aux rumeurs répandues sur la « disgrâce » de Biérut — qui n'est plus ni président du parti ni Premier ministre — le problème se présente en Pologne autrement qu'en U.R.S.S. La tâche la plus urgente consiste actuellement à sortir le Parti communiste du marasme, à lui rendre l'autorité qui lui a quelque peu échappé ces derniers temps au profit des technocrates. Biérut reste le premier personnage politique de Pologne, bien qu'il ait perdu beaucoup de son prestige personnel.

Qu'il soit aux ordres du nouvel ambassadeur soviétique en Pologne, créature de Khrouchtchev, cela ne laisse aucun doute. Or, celui-ci n'est point un diplomate mais précisément un « spécialiste » des questions du parti. Nicolas Alexandrovitch Mikhaïlov, premier secrétaire du Comité régional de Moscou du P.C. soviétique, était venu, en effet, au Congrès du Parti ouvrier unifié en compagnie de Khrouchtchev, de Kornéitchouk et Avkhimovitch. A peine quinze jours plus tard, le 28 mars, il était nommé ambassadeur à Varsovie, poste occupé jusqu'alors par G. N. Popov. Sans doute a-t-on estimé que son séjour au congrès lui avait rendu suffisamment familiers tous les problèmes polonais...

Les réformes n'ont pas épargné la Commission de planification économique. Sous prétexte d'alléger la tâche de Minc, depuis lors Premier vice-président du Conseil des ministres, on l'a révoqué du poste de président de ladite commission. Il y a été remplacé par son vieux rival Eugène Szyr, membre du Comité central, ancien officier des Brigades internationales en Espagne.